

La historia del arte a través de las páginas de la *Revista de Estudios Extremeños* (1927-2015)

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN
Universidad de Extremadura
vicentemh@unex.es

RESUMEN

En este trabajo se analizan los artículos relativos a la Historia del Arte publicados en la Revista de Estudios Extremeños desde su creación en 1927 hasta el año 2015. Para su estudio, hemos seguido las series que Adelardo Covarsí y Tomás Martín Gil dedicaron al arte en Extremadura. También hemos abordado el amplio campo del proceso de investigación científica, que nos ha servido para analizar los artículos dedicados al estudio de la documentación, a los viajes y al trabajo de campo en general. Las etapas de la Historia del Arte constituyen el eje temático del tercer apartado del presente escrito, seguido del análisis de los géneros artísticos y otros aspectos de nuestro patrimonio.

PALABRAS CLAVE: Extremadura, Badajoz, Cáceres, Centro de Estudios Extremeños, *Revista de Estudios Extremeños*.

ABSTRACT

This work analyzes articles related with Art History which were published in the “Estudios Extremeños” Journal from the time it was created in 1927 to the year 2015. In our study, we have followed the series that Adelardo Covarsí and Tomás Martín Gil dedicated to art in Extremadura. In this study, we likewise have touched upon the broad field that is the scientific research process, and this has helped us to analyze the series of articles which deal with the study of documentation, travel, and field work in general. The different periods of Art History make up the bulk of the third part of this work, followed by an analysis of the artistic genres and other aspects related with our heritage.

KEYWORDS: Extremadura, Badajoz, Caceres, Center for Research on Extremadura, *Estudios Extremeños, Journal of Studies on Extremadura*.

INTRODUCCIÓN¹

La creación del Centro de Estudios Extremeños, por la Diputación Provincial de Badajoz, tuvo lugar el 25 de noviembre de 1925 a instancias del entonces presidente Sebastián García Guerrero (1872-1961)². La noticia del proyecto era recogida en los días previos por el diario nacional ABC a cargo de la pluma del escritor, periodista, crítico literario y primer director del Centro José López Prudencio (1870-1949), quien dejaba constancia del interés que sin duda despertarían sus páginas para los estudios versados sobre su tierra natal³. El Centro extremeño se inspiró en el modelo que le ofrecía el de Estudios Históricos de Madrid, y se dividió en varias secciones, la de Bellas Artes y Ciencias Históricas entre ellas. Dos años después, en 1927, se creó la *Revista del Centro*

¹ Para la realización de este trabajo hemos contado con una ayuda de la Junta de Extremadura, canalizada a través del “Apoyo a los grupos de investigación catalogados”, en el marco del equipo “Arte Moderno y Contemporáneo” (HUM012).

Abreviaturas empleadas:

A.E.A.: *Archivo Español de Arte*.

A.E.A.A.: *Archivo Español de Arte y Arqueología*.

AGS: Archivo General de Simancas.

AHN: Archivo Histórico Nacional.

ARABASF: Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

BN: Biblioteca Nacional de España.

B.S.A.A.: *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología*, de la Universidad de Valladolid.

Com.: Comisario.

G.M.: *Gaceta de Madrid*.

IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España.

JAE: Junta de Ampliación de Estudios.

Asimismo, conviene aclarar que en el aparato crítico, sobre todo para los artículos más lejanos en el tiempo, hemos seguido el sistema que la misma revista empleó en el índice que publicó en 1991 (T.º XLVIII, 2) de la etapa comprendida entre los años 1927 y 1990. De este modo, el número arábigo situado a continuación del romano (correspondiente al volumen) y separado de éste por un guión, hace referencia a las dos épocas de la publicación, la primera comprendida entre 1927 y 1945, y la segunda desde esta fecha hasta la actualidad.

² Tomo el dato del trabajo de DÍEZ-ANDREU, Margarita; MORA, Gloria y CORTADELLA, Jordi (coords.): *Diccionario histórico de la arqueología en España (siglos XV-XX)*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 195.

³ LÓPEZ PRUDENCIO, José: “ABC en Badajoz. Homenaje a un artista”, *ABC*, Madrid, 10/X/1925, p. 25.

de Estudios Extremeños como órgano destinado a la difusión de los trabajos y de cuantas actividades se llevaban a cabo en el seno de la institución; en 1945, y bajo el impulso del polifacético erudito Antonio Rodríguez-Moñino (1910-1970)⁴, quien atraería a sus páginas a las firmas más relevantes del panorama cultural español e internacional del momento⁵, la revista tomó el título que aún hoy sigue vigente. Tengamos presente que la *Revista de Extremadura* se había editado entre 1899 y 1911⁶, por lo que las páginas de la nueva publicación vinieron a llenar un vacío en el panorama cultural de la región, que pronto hicieron de la misma un referente de capital importancia para los distintos campos del conocimiento. Su creación hay que ponerla también en relación con otra serie de revistas que entonces se publicaban en España en la misma línea; citemos, por ejemplo, el *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones* (1893-1954) o el *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura* (1920-1974).

El capítulo de la Historia del Arte dentro de la *Revista de Estudios Extremeños* ha sido uno de los más interesantes de la publicación desde su inicio, y a sus páginas recurrimos constantemente los historiadores para tratar de descubrir las claves que nos permitan interpretar el presente. Aunque son evidentes los precedentes en el siglo XIX, la práctica investigadora de la Historia del Arte en España no inició un proceso de arraigo y especificidad disciplinar hasta el siglo siguiente –según Miguel Cabañas Bravo–, con el respaldo del ya citado Centro de Estudios Históricos (1910-1936) dependiente de la Junta de Ampliación de Estudios (1907-1936)⁷; pensemos, en este sentido, y en aras de enmarcar el contexto en el que surge nuestra publicación, que en 1925 se había puesto en marcha la revista *Archivo Español de Arte y Arqueología* -la cual se

⁴ Las referencias citadas las tomo del trabajo de DÍEZ-ANDREU, Margarita; MORA, Gloria y CORTADELLA, Jordi (coords.): *Op. cit.*, p. 195.

⁵ PECELLÍN LANCHARRO, Manuel: “Colaboraciones del joven Antonio Rodríguez-Moñino en la *Revista del Centro de Estudios Extremeños*”, BERNAL, José Luis; INFANTES, Víctor y LAMA, Ángel (eds.): *Antonio Rodríguez-Moñino en la cultura española (1910-2010)*, Badajoz, Biblioteca de Extremadura, 2013, p. 95.

⁶ Sobre la revista puede consultarse el trabajo de CORTIJO, Estaban (Coord.): *La Revista de Extremadura (1899-1911). Perspectivas*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001. *Vid., etiam*, CORTIJO, Estaban y AIT BACHIR, Nadia: “La Revista Extremadura: (1899-1911). Una aventura intelectual extremeña”, *R.E.E.*, LIV, 3, 1998, pp. 1109-1133.

⁷ CABAÑAS BRAVO, Miguel: “La Historia del Arte en el Centro de Estudios Históricos de la JAE”, PUIG-SAMPER MULERO, Miguel Ángel (Ed. Científico): *Tiempos de Investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España*, Madrid, CSIC, 2007, p. 143.

dividió, a partir de 1940, entre *Archivo Español de Arqueología* y *Archivo Español de Arte*, que aún continúan publicándose-. Y citemos también el *Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología* de la Universidad de Valladolid, cuyo primer número se publicaba en 1932 para difundir los trabajos que se desarrollaban en el seno de dicho Seminario⁸ –a diferencia de lo que sucedió con el antes citado *Archivo Español*, las secciones de arqueología y arte del *Boletín* no empezaron a caminar de forma independiente hasta el año 2005–.

Con el ánimo de ofrecer una visión lo más amplia y ordenada posible del modo en el que se ha abordado el estudio de la Historia del Arte a través de las páginas de nuestra revista durante los últimos ochenta y ocho años, hemos convenido en ordenar el presente trabajo en una serie de capítulos a través de los cuales abordar una reflexión de cómo se han estudiado los distintos aspectos de nuestro Patrimonio Histórico-Artístico. Entre dichos capítulos, cobra una especial singularidad la serie que Adelardo Covarsí tituló *Extremadura artística*, pues a través de ella dejó constancia de algunos de los temas que se trataron en la *Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz* durante los años en los que formó parte de la misma.

1. LAS SERIES “EXTREMADURA ARTÍSTICA”, DE ADELARDO COVARSI Y “EL ARTE EN EXTREMADURA”, DE TOMÁS MARTÍN GIL

El conocido pintor y escritor badajoceno Adelardo Covarsí (1885-1951) inició una de las series más interesantes de la revista desde el mismo año en que se puso en marcha la publicación, y hasta 1943; cuenta con más de una treintena de trabajos, que hoy día son fundamentales para el cometido de un historiador al ofrecernos la valoración inicial de un conjunto de obras que, por vez primera, suscitaban el interés de un investigador al objeto de llevarlas a una publicación científica⁹. Esta importante labor cultural hay que ponerla en relación con el cargo que tuvo como vocal de la *Comisión de Monumentos Históricos y*

⁸ MERGELINA, Cayetano de: “El Seminario de Estudios de Arte y Arqueología”, *B.S.A.A.*, Fascículo I, curso de 1932-1933, Valladolid, pp. 3-8.

⁹ Sobre la amplia dimensión creativa e intelectual de nuestro artista remitimos al trabajo de HERNÁNDEZ NIEVES, Román (Com.): *Adelardo Covarsí*, Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo de BB.AA. de Badajoz entre los meses de febrero y abril de 2001, Badajoz, Museo de BB.AA. y Diputación Provincial, 2001.

Artísticos de Badajoz desde 1915¹⁰ –creada por Real Orden de 13 de junio de 1844¹¹ (G.M., núm. 3568, de 21 de junio de 1844)–, y a la función que tenían dichas comisiones de defender y proteger el Patrimonio Histórico de la provincia donde ejercían sus funciones¹². El conocimiento de dicho Patrimonio se convirtió en la vía más eficaz para garantizar su preservación, y en su difusión jugó un papel capital la *Revista de Estudios Extremeños*; en el acta fechada el 17 de noviembre de 1929, consta que el *Centro de Estudios* desempeñaba una actividad en paralelo a la citada *Comisión*, cuyo secretario era, a la sazón, el ya citado José López Prudencio¹³.

El primer artículo que Adelardo Covarsí publicó en la revista lo dedicó al estudio del retablo tardogótico conservado en la capilla de Santa Bárbara de la catedral pacense¹⁴, analizado con posterioridad por Diego Angulo Íñiguez (1901-1986) y Carmelo Solís Rodríguez (1935-2001), quienes atribuyeron sus pinturas –respectivamente– a la órbita del artista alemán, afincado en Sevilla, Alejo Fernández (c.1475-1545)¹⁵, y a la paleta de Francisco de Hermosa, perteneciente a una familia de pintores oriundos de la merindad de la Trasmiera cántabra, y activos en Badajoz durante la etapa anterior y coetánea a la de Luis

¹⁰ Una copia de las actas de la Comisión de Monumentos de Badajoz se conserva en el Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leg. 4-58-10. En el acta de la sesión celebrada el 2 de febrero de 1915, se recoge la propuesta de nombrar a Adelardo Covarsí académico “Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en tal concepto Vocal de la Comisión de Monumentos de aquella provincia en la vacante ocurrida por traslación á Barcelona del Sr. D. Braulio Tamayo Zamora”; dicha propuesta de nombramiento fue ratificada el 20 de marzo de 1915 por la Real Academia de la Historia, y el 5 de abril de ese mismo año por la Real Academia de San Fernando: ARABASF, leg. 4-58-10, exp. 8.

¹¹ Sobre los inicios de la Comisión, *vid.* SOLAR Y TABOADA, Antonio del: *La Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Badajoz. Apuntes para su Historia*, Badajoz, Diputación Provincial, 1948, pp. 13-22; y p. 79, donde recoge el cargo como vocal de Adelardo Covarsí, que era académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

¹² GARCÍA FERNÁNDEZ, Javier: “La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)”, *Revista e-rph*, n.º 1, 2007, p. 3.

¹³ ARABASF, leg. 4-48-10, exp. 44, acta de 17 de noviembre de 1929, fol. 2r.

¹⁴ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: “Extremadura artística: Un retablo de la catedral de Badajoz”, *R.C.E.E.*, I-1, 1, 1927, pp. 22-36.

¹⁵ ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: *Pintura del Renacimiento*, vol. XII de la col. *Ars Hispaniae*, Madrid, Plus Ultra, 1955, p. 140.

de Morales¹⁶; en 2007, Francisco Tejada Vizuete volvería sobre la hipótesis original del profesor Angulo¹⁷. Todo ello es prueba de la importancia de una obra cuyo interés suscitó en Adelardo Covarsí el deseo de darla a conocer más allá de las fronteras de su ciudad natal¹⁸, de la que, asimismo, le interesaron los tapices flamencos de mediados del siglo XVI que adquirió el cabildo catedral pacense hacia 1750 para ornamentar la seo de la ciudad¹⁹; o las pinturas murales del convento de Santa Ana que Clemente de Mures ejecutó al fresco entre 1759 y 1760²⁰.

Sin embargo, dentro de la serie de Covarsí, cobran especial relevancia aquellos artículos relativos a los *Monumentos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz*, que inició en 1931 y dedicó a la catedral pacense, las ruinas romanas de Zalamea de la Serena, los Baños de Alange o la alcazaba de Mérida²¹,

¹⁶ SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: *Luis de Morales*, Badajoz, Fundación Caja de Badajoz, 1999, p. 42.

¹⁷ TEJADA VIZUETE, Francisco: "Las artes plásticas. Retablos y esculturas", ÍDEM (Dir.): *La Catedral de Badajoz. 1255-2005*, Badajoz, Tecnigraf Editores, 2007, p. 338. El autor ya planteó una revisión de la hipótesis en el trabajo que dedicó en 2005 a la Inmaculada Concepción: TEJADA VIZUETE, Francisco: *Gratia Plena. 150 aniversario de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción*, Catálogo de la Exposición celebrada en la catedral de Badajoz durante los meses de mayo y junio de 2005, Badajoz, Delegación Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, 2005, p. 112. *Vid., etiam*, PEDRAJA MUÑOZ, Francisco: "Cuadros de autores desconocidos que figuran en la Catedral de Badajoz", *R.E.E.*, XXVI, 2, 1970, pp. 283-284.

¹⁸ De esta obra también debemos destacar la monografía que le dedicó HERNÁNDEZ NIEVES, Román: *Retablística de la Baja Extremadura. Siglos XVI-XVIII*, Badajoz, Diputación de Badajoz, 2004 (Segunda Edición), pp. 47-50.

¹⁹ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: Los tapices de la catedral de Badajoz", *R.C.E.E.*, I-1, 3, 1927, pp. 299-319; Íd.: "Los tapices de la catedral de Badajoz: Apostilla", *R.C.E.E.*, I-1, 3, 1927, pp. 411-412. Sobre esta colección contamos con un reciente trabajo del profesor PIZARRO GÓMEZ, F.^{co} Javier y LÓPEZ GUILLAMÓN, Ignacio: *Los tapices de la catedral de Badajoz*, Badajoz, Diputación Provincial, 2013.

²⁰ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: Las pinturas murales del convento de Santa Ana", *R.C.E.E.*, III-1, 2, 1929, pp. 211-225. *Vid., etiam*, ARAYA, Carmen y RUBIO, Fernando: *Guía artística de la ciudad de Badajoz*, Badajoz, Diputación Provincial, 2003 (4ª edición corregida), pp. 116-117. Sobre la obra, y su trayectoria historiográfica, *vid.* el trabajo de TERRÓN REYNOLDS, M.^a Teresa: *Patrimonio Pictórico de Extremadura. Siglos XVII y XVIII*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2000, pp. 191-192.

²¹ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: Los monumentos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz (I)", *R.C.E.E.*, V-1, 3, 1931, pp. 243-259.

recogiendo el testigo de lo que José Ramón Mélida (1856-1933) ya había publicado en su *Catálogo Monumental de España* dedicado a la provincia de Badajoz y publicado en 1926, fruto, entre otros factores, de la serie de excavaciones desarrolladas en Mérida entre 1910 y 1930²². El autor mantuvo el título de este conjunto de trabajos hasta 1934, y en ellos también incluyó referencias al retablo mayor de Calzadilla de los Barros, al de Almendralejo, o a las torres de Jerez de los Caballeros²³, sobre las que José María Torres Pérez volvería en 1988²⁴.

De las monografías que Adelardo Covarsí publicó, cabe hacer mención especial de la que dedicó al conventual santiaguista de Calera de León en 1933²⁵, y que luego complementó con otro artículo escrito cuatro años después e integrante de la serie dedicada a los *Seis años de despojo y destrucción del tesoro artístico nacional*²⁶. El interés del trabajo reside en el explícito correlato que tiene con los asuntos tratados en la *Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz*, y de las consecuencias que deparó para la junta directiva de dicha Comisión la encendida defensa que hicieron del edificio. En el acta de la sesión celebrada el 28 de julio de 1930, se daba lectura a un “oficio de la Dirección General de B.A. [Bellas Artes] referente a la venta del convento existente en Calera de León, antigua residencia santiaguista y el propósito por parte de sus nuevos poseedores de derribarlo y trasladar sus restos, principalmente los del gran claustro, y pide, informe la Comisión, acerca de si referido convento y claustro es digno de conservarse para el Tesoro Artístico Nacional”²⁷. Según

²² CASADO RIGALT, Daniel: *José Ramón Mélida (1856-1933) y la arqueología española*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2006, pp. 273-304.

²³ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: “Extremadura artística: Los monumentos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz (y VI)”, *R.C.E.E.*, VIII-1, 1, 1934, pp. 1-11. Sobre los citados retablos de Calzadilla y Almendralejo *vid.* HERNÁNDEZ NIEVES, Román: *Retablística...*, *op. cit.*, pp. 35-41 y 152-157, respectivamente.

²⁴ TORRES PÉREZ, José María: *Las Torres de Jerez de los Caballeros (Badajoz)*, Pamplona, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 1999 (1ª reimpresión de la edición de 1988).

²⁵ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: “Extremadura artística: Los monumentos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz (IV)”, *R.C.E.E.*, VII-1, 1, 1933, pp. 23-28.

²⁶ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: “Extremadura artística: Seis años de despojo y destrucción del tesoro artístico nacional. Cuatro años de defensa del Conventual Santiaguista, de Calera de León. –Intervención del Estado en los intentos de este despojo–. Ignominiosa destitución de la Junta de Monumentos de Badajoz e influencias que la motivaron”, *R.C.E.E.*, XI-1, 2, 1937, pp. 177-190.

²⁷ ARABASF, leg. 4-58-10, exp. 46, acta de 28 de julio de 1930.

recogía Manuel López Fernández en la misma *Revista de Estudios Extremeños* de 2004, tras la desamortización de las propiedades de la Orden de Santiago en el siglo XIX, la finca donde se ubica el conventual, conocida como “La Vicaría”, pasó a manos privadas en febrero de 1838, y en junio de 1930 fue adquirida por un vecino de Sevilla representante de una firma norteamericana interesada en trasladar el monumento a los EE.UU., en una operación que dirigía Arthur Byne (1884-1935)²⁸, arquitecto americano establecido en Madrid desde 1915 y encargado de suministrar cuantas piezas necesitaba para sus excéntricos proyectos el magnate norteamericano William Randolph Hearst (1863-1951)²⁹.

Según se recoge en las actas que se conservan en la Academia de San Fernando, y cuyo contenido también dio a conocer el propio Covarsí en el segundo de los trabajos que dedicó al conventual, la *Comisión de Badajoz* celebró una sesión monográfica sobre el particular el 30 de junio de 1932, en la que se acordó “ser improcedente el derribo o desmonte de parte alguna de dicho monumento”, para lo cual se había pedido el informe preceptivo de los arquitectos provincial y diocesano, Luis Morcillo Villar (Badajoz, 1902) y Francisco Vaca Morales (1891-1969) respectivamente, quienes: “conocedores del monumento acerca de su posible estado de ruina, manifestaron que su estado de conservación no obliga a derribarlo (...)”, decisión con la que se cierra el acta³⁰. A pesar de esta conclusión, y de haber sido declarado el año anterior, con fecha de 3 de junio de 1931, Monumento Nacional³¹, en la nueva sesión que celebró la *Comisión Provincial* el 20 de febrero de 1933 se hacía patente la orden que había recibido el gobernador de la provincia por parte de la Dirección General de Bellas Artes para que “consintiese y autorizase el despiece del Conventual Santiaguista de Caldera de León”, lo que dio lugar a la unánime protesta que la *Comisión* hizo llegar por vía de telegramas “al Ministro de Instrucción Pública, Director General de Bellas Artes; ministro de estado como diputado por Badajoz; Directores [de las] Academias de la Historia y B.a. de

²⁸ LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: “Regionalismo y personalismos: la pugna por derruir o conservar un monumento nacional en Extremadura”, *R.E.E.*, LX, 2, 2004, p. 33-34.

²⁹ MERINO DE CÁCERES, José Manuel: “El frustrado exilio de las conventuales de Alcántara y Calera de León. Noticias sobre la singular aventura corrida por los conventos extremeños”, *Norba-Arte*, VII, 1987, pp. 237-238 y 262-266.

³⁰ ARABASF, leg. 4-58-10, exp. 50, acta de 30 de junio de 1932.

³¹ Tomo la referencia del trabajo de MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar: *La restauración monumental durante la posguerra en Extremadura y la Dirección General de Bellas Artes. 1940-1958*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2011, p. 130, nota 84.

San Fernando y a D. Ruben Landa, Consejero de Instrucción Pública (...)”³². Una de las últimas referencias sobre un asunto tan espinoso se recoge en el acta del 6 de marzo de 1934 -si bien es cierto que ya había sido comunicada hacía, al menos, dos años, al Director General de Bellas Artes³³, en la que se analizó la propuesta que el entonces propietario del conventual, Sr. Arroniz, había elevado a la Dirección General de Bellas Artes, sustituyendo el desmontaje del claustro por “el despiece y traslado dentro del territorio nacional de varias bóvedas existentes en las cámaras de la planta baja del Conventual (...), a cambio de la cesión de la propiedad, mediante escritura pública, al Ayuntamiento de aquella localidad del resto del monumento (...)”. La oferta fue contemplada con agrado por la *Comisión*, que entendió que era mejor ceder dichas bóvedas que el singular claustro, lo que se elevó al Director General de Bellas Artes si bien con el voto en contra de Antonio del Solar y Taboada, conservador de la *Comisión*³⁴. Puesto que este informe era contrario al que en su momento se elevó desaconsejando en todo punto el desmontaje del edificio, la controvertida situación se saldó con el fulminante cese de la *Comisión Provincial de Monumentos de la provincia Badajoz* por parte del entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes don Salvador de Madariaga, lo que se hizo efectivo el 16 de ese mismo mes de marzo de 1934. Finalmente, el monumento se salvó en virtud de la orden ministerial de 3 de abril de 1934³⁵. Y aunque la destitución de la junta de la *Comisión* tiene fecha de marzo de 1934, ésta siguió funcionando hasta, al menos, el 8 de noviembre de 1935, en que se acordó esperar hasta que se normalizara la complicada situación por la que atravesaba³⁶.

³² ARABASF, leg. 4-58-10, exp. 54, acta de 20 de febrero de 1933.

³³ Así consta en la carta que le fue remitida con fecha de 24 de agosto de 1932: CSIC, Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Sección de Arte y Arqueología, Archivo Manuel Gómez-Moreno y Ricardo de Orueta, Serie Bienes de Interés Cultural, sign.ª ATN/ORU/0008/0433-0434 AT 1151. Carta que remite Ignacio Martínez.

³⁴ ARABASF, leg. 4-58-10, exp. 58, acta de 6 de marzo de 1934.

³⁵ MERINO DE CÁCERES, José Miguel: *Op. cit.*, p. 266.

³⁶ *Vid.*, ARABASF, leg. 4-58-10, exp. 60, acta de 16 de mayo de 1934; exp. 62, acta de 29 de octubre de 1934; y exp. 64, acta de 8 de noviembre de 1835. Sobre el conventual de Calera de León también existen varios expedientes en el Archivo de la Real Academia de la Historia relativos al traslado del inmueble, fechados en 1931 y 1932. A este respecto, remitimos al trabajo de CELESTINO, Juan y CELESTINO, Sebastián, *Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Extremadura. Catálogo e Índices*, Madrid, Real Academia de la Historia y Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 2000, pp. 59-60.

Otra de las series que nuestro autor inició y desarrolló fue la que dedicó, dentro de su *Extremadura artística*, a constatar las circunstancias y consecuencias que deparó lo que dio en llamar la *Destrucción del tesoro artístico nacional* (1936-1939). En algunos casos podemos interpretar esta serie como un complemento imprescindible de los trabajos que llevaba publicando desde 1927, puesto que, en algunos casos, sus propios artículos le sirvieron para recuperar las fotografías y descripciones de obras que se había perdido en el transcurso del conflicto armado. Sin lugar a dudas, el interés de este conjunto de artículos reside en los datos e imágenes que recogió Covarsí, legándonos las fotografías de conjuntos que luego desaparecieron, como fue el caso, por ejemplo, del impresionante retablo del siglo XVI que se había conservado en la iglesia parroquial de Casas de Don Pedro, ejecutado durante el primer Renacimiento³⁷. El marqués de Lozoya retomaría la obra en 1938 para narrar la destrucción del conjunto³⁸, y el mismo Covarsí también lo haría un año después al objeto de informar sobre los escasos fragmentos que se habían conservado³⁹, hoy depositados en el Museo de Bellas Artes de Badajoz⁴⁰. El retablo volvería a ser objeto de análisis, a partir de las fotografías recogidas con anterioridad al conflicto bélico, a finales de la década de 1980⁴¹, y también en el trabajo que Román Hernández Nieves dedicó en 1991 a la retablística de la Baja Extremadura⁴².

³⁷ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: El gran retablo parroquial de Casas de Don Pedro", *R.C.E.E.*, IV-1, 3, 1930, pp. 277-289. El conjunto ya había sido dado a conocer por José Ramón Mélida, lo que viene a corroborar la actividad intelectual de Covarsí, y su puesta al día con todo lo relacionado con el patrimonio. *Vid.*, al respecto, MÉLIDA ALINARI, José Ramón: *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz* (1907-1910), Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1926, T.º II, pp. 208-209; y Tomo de Láminas, lámina CC. También se conserva una imagen en el Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, procedente del Archivo Manuel Gómez-Moreno y Ricardo de Orueta, Sign.ª: ATN/GMO/c08217.

³⁸ MARQUÉS DE LOZOYA: "De cómo los rojos destruyeron el maravilloso retablo de Casas de Don Pedro", *R.C.E.E.*, XII-1, 2, 1938, pp. 113-116.

³⁹ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: Destrucción del tesoro artístico nacional en la provincia de Badajoz. La huella marxista", *R.C.E.E.*, XIII-1, 2, 1939, pp. 172-176.

⁴⁰ HERNÁNDEZ NIEVES, Román: *Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de pintura*, Badajoz, Museo de BB.AA. y Diputación Provincial, 2003, pp. 38-43.

⁴¹ SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "Escultura y pintura del siglo XVI", TERRÓN ALBARRÁN, Manuel (Dir.), *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II: *De la época de los Austrias a 1936*, Badajoz, Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, p. 642.

⁴² HERNÁNDEZ NIEVES, Román: *Retablística...*, *op. cit.*, pp. 85-92.

Junto al citado retablo de Casas de Don Pedro, Covarsí también recogió las pérdidas y graves desperfectos ocasionados en las piezas artísticas de las distintas localidades de la provincia, de forma muy similar a como lo hiciera Antonio Gallego y Burín en 1938⁴³.

Asimismo, en los artículos que dio a las prensas bajo el título *Extremadura artística* cobran especial relevancia los trabajos sobre el pintor Luis de Morales (1510/11-c.1586)⁴⁴, que publica entre 1927 y 1943⁴⁵. Aunque será necesario volver sobre este tema más adelante, cabe señalar ahora que el interés sobre Morales había cobrado especial relevancia no hacía muchos años a tenor de la exposición que el Museo del Prado organizó en mayo de 1917 a instancias de José Lázaro Galdiano (1862-1947)⁴⁶, y cuya repercusión se había visto reflejada en el diario ABC⁴⁷ y en la revista *La Esfera*⁴⁸, junto a la publicación que ese mismo año le había dedicado Elías Tormo y Monzó (1869-1957)⁴⁹, y el libro que

⁴³ GALLEGO Y BURÍN, Antonio: *La destrucción del Tesoro Artístico de España*, Granada, Imprenta H.º de Paulino Ventura, 1938.

⁴⁴ Tomo las fechas vitales del artista del trabajo de RUIZ GÓMEZ, Leticia: "Luis de Morales: Divino y Humano", Íd. (Ed.), *El Divino Morales*, Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Nacional del Prado entre octubre de 2015 y enero de 2016, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2015, p. 17.

⁴⁵ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: A propósito de unas tablas de Luis de Morales", *R.C.E.E.*, I-1, 2, 1927, pp. 127-145; Íd.: "Extremadura artística: Los Morales de la exposición de Fregenal de la Sierra", *R.C.E.E.*, II-1, 1-2, 1928, pp. 385-401; Íd.: "Extremadura artística: El museo de la Catedral de Badajoz", *R.C.E.E.*, IX-1, 1, 1935, pp. 1-15; Íd.: "Extremadura artística: El convento de Santa Clara de Zafra. Noticias de una pintura de Luis de Morales.- La huella marxista", *R.C.E.E.*, X-1, 2, 1936, pp. 143-156; Íd.: "Extremadura artística: Actuación de Luis de Morales en Portugal", *R.C.E.E.*, XV-1, 1, 1941, pp. 57-68; Íd.: "Extremadura artística: Comentarios sobre la vida y obra de los colaboradores e imitadores del Divino Morales", *R.C.E.E.*, XV-1, 3, 1941, pp. 297-307; Íd.: "Extremadura artística: Dos nuevos cuadros de Morales", *R.C.E.E.*, XVI-1, 2, 1942, pp. 191-200; Íd.: "Extremadura artística: La exposición de Morales en Badajoz", *R.C.E.E.*, XVII-1, 1, 1943, pp. 73-82.

⁴⁶ LÁZARO [GALDIANO], José: *Exposición de obras del Divino Morales*, Catálogo de la muestra celebrada en el Museo Nacional del Prado durante el mes de mayo de 1917, Madrid, Casa Lacoste, 1917.

⁴⁷ REDACCIÓN: "Nuestro arte glorioso. Cuadros del Divino Morales", *ABC*, viernes 11 de mayo de 1917, pp. 13-14.

⁴⁸ FRANCÉS, José: "Actualidad artística. La exposición del Divino Morales", *La Esfera*, núm. 178, 26 de mayo de 1917, s/p.

⁴⁹ TORMO Y MONZÓ, Elías: *El Divino Morales*, Barcelona, Establecimiento Gráfico Editorial: Thomas, 1917.

Daniel Berjano Escobar (nacido en 1853) publicó seguidamente⁵⁰ a raíz del papel que ejerció en calidad de comisario de la citada muestra del Prado de 1917⁵¹. Estas obras fueron sin duda las fuentes que utilizó Covarsí para desarrollar sus artículos sobre Morales y sus colaboradores.

También publicaría en 1928 otro trabajo versado sobre distintos pintores badajocenses de los siglos XVI, XVII y XVIII: Juan Labrador, Pedro de Rubiales, Diego de Solano, Francisco Flores, Santos de Perea, Lorenzo de Quirós, Esteban Márquez, José de Mera, Nicolás Antonio Hidalgo, además de Manuel Estrada y Alonso de Mures *el Viejo*⁵². Según cita el mismo autor en su artículo, a medida que aborda la biografía de los citados artífices, sabemos que tomó como fuentes de referencia los conocidos trabajos del pintor Antonio Palomino (1655-1726)⁵³, del académico y erudito Juan Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829)⁵⁴ y del historiador del arte e hispanista alemán August Liebmann Mayer (1885-1944) y su *Historia de la pintura*⁵⁵.

⁵⁰ BERJANO ESCOBAR, Daniel: *El pintor Luis de Morales (El Divino)*, Madrid, Ediciones Matev, s.a. [1920?].

⁵¹ LÁZARO [GALDIANO], José: *Op. cit.*, pp. 3-7.

⁵² COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: Sobre algunos pintores poco conocidos. Juan Labrador, Rubiales, Lorenzo de Quirós, Esteban Márquez, Los Mera, Hidalgo González y otros", *R.C.E.E.*, II-1, 3, 1928, pp. 529-543; Íd.: "Extremadura artística: Pintores badajocenses del siglo XVIII. Los Estrada y los Mures", *R.C.E.E.*, III-1, 1, 1929, pp. 49-62.

⁵³ PALOMINO, Antonio: *Vidas*, Edición a cargo de Nina Ayala Mallory, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

⁵⁴ CEÁN BERMÚDEZ, Juan Agustín: *Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1800, 6 vols. Sobre esta obra, véase el reciente estudio a cargo de GARCÍA LÓPEZ, David: "El Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España", SANTIAGO PÁEZ, Elena M.^a (Dir.), *Ceán Bermúdez. Historiador del Arte y coleccionista ilustrado*, Catálogo de la Exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de España entre los meses de mayo y septiembre de 2016, Madrid, Biblioteca Nacional de España y Centro de Estudios Europa Hispánica, 2016, pp. 225-245. *Vid., etiam*, CLISSON ALDAMA, José, *Juan Agustín Ceán Bermúdez escritor y crítico de Bellas Artes*, Oviedo, Diputación Provincial e Instituto de Estudios Asturianos (del C.S.I.C.), 1982, pp. 155-168.

⁵⁵ AUGUST LIEBMANN, Mayer: *Geschichte der spanischen Malerei*, Leipzig, Klinkhardt & Biermann, 1913, 2 tomos. Covarsí debió seguir la edición que hizo la editorial Labor en 1926 con la traducción de Manuel Sánchez Sarto: MAYER, August Liebmann, *La pintura española*, Barcelona, Talleres Tipográficos y Ed. Labor, 1926.

Adelardo Covarsí publicó otros trabajos fuera de las series citadas. En 1932 lo hizo para dar a conocer una *visión arqueológica de Badajoz*, y en 1940 para homenajear al pintor Eugenio Hermoso (1883-1963) con motivo de su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde fue elegido académico de número el 4 de marzo de 1940 para la Sección de Pintura en la vacante de Gonzalo Bilbao, en la que ingresó el 17 de febrero de 1941⁵⁶.

Concluamos con un apunte interesante. El título de la serie *Extremadura Artística* ha sido retomado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad extremeña para dar nombre a la colección que publica sobre el patrimonio regional desde 2004.

* * * *

De forma paralela al trabajo que Adelardo Covarsí acometía en la provincia de Badajoz, Tomás Martín Gil (1892-1947) hacía lo propio en la de Cáceres, publicando la serie titulada *El arte en Extremadura* entre 1931 y 1936; no es tan extensa como aquella, pero también de gran interés para el investigador por los datos que aportó para la entonces naciente historia del arte extremeño. Impulsor de nuestra cultura, comisario provincial de excavaciones arqueológicas y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia⁵⁷, Martín Gil fue designado además consejero delegado en Cáceres del Centro de Estudios Extremeños en 1943⁵⁸, con el que llevaba colaborando desde al menos 1931, año en el que principia la serie que nos ocupa.

El arte en Extremadura inició su andadura con la publicación de un trabajo sobre el retablo mayor de la iglesia de Casar de Cáceres⁵⁹, localidad en la que se había educado nuestro autor y cuyo archivo parroquial debía conocer

⁵⁶ GARCÍA SEPÚLVEDA, Pilar y NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza: *Relación general de académicos (1752-2014)*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2004, p. 230 [publicación en línea, www.rabasf.com; consultado el 11 de agosto de 2015].

⁵⁷ CAMPOS GUARIÑO, Cintia: "Martín Gil, Tomás", AA.VV., *Gran Enciclopedia Extremeña*, T.º VI, Vitoria, Ediciones Extremeñas, 1991, p. 294.

⁵⁸ MARTÍN JIMÉNEZ, Marcela: *Tomás Martín Gil. Vida y obra*, Cáceres, Diputación Provincial, 2006, p. 42.

⁵⁹ MARTÍN GIL, Tomás: "El arte en Extremadura: La Iglesia parroquial de Casar de Cáceres y su retablo mayor", *R.C.E.E.*, V-1, 1, 1931, pp. 39-58.

muy bien teniendo en cuenta que era sobrino del cura párroco⁶⁰. El trabajo sin duda supuso un fundamental primer peldaño para los que luego se han publicado sobre este conjunto de comienzos del siglo XVII⁶¹.

En calidad de secretario del Ateneo cacereño⁶², en 1933 hablaba de la existencia de un grupo de excursionistas que perseguían “como un fin inmediato la organización de viajes colectivos a todos aquellos puntos de Extremadura cuya situación, paisaje, contenido en arte o tipismo de costumbres tenga alguna importancia”. De este contexto surge en 1933 un nuevo artículo dedicado a plasmar la excursión que realizaron a Monroy⁶³, y que al autor le permitió estudiar la localidad en su conjunto, y hacer un detallado análisis del retablo mayor parroquial, del que facilitó una amplia serie de datos que luego han servido para trabajos posteriores en los que hemos tratado de continuar la línea de investigación que iniciara Martín Gil⁶⁴. Es interesante citar que en este escrito no solo abordó el estudio de la precitada localidad, sino que también se ocupó de analizar todos aquellos elementos singulares de nuestro patrimonio que pudo ir viendo desde que la precitada excursión saliera de Cáceres hasta llegar a la localidad de Monroy, como fueron los puentes que el arcediano de Plasencia don Francisco de Carvajal y Sande mandó construir a mediados del siglo XVI en los ríos Almonte y Tamuja, y que ya se citaban en el Memorial de Ulloa⁶⁵, del

⁶⁰ MARTÍN JIMÉNEZ, Marcela: *Op. cit.*, p. 25.

⁶¹ GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: “El retablo mayor de la parroquia de Casar de Cáceres y el escultor Tomás de la Huerta”, *Norba. Revista de Arte, Geografía e Historia*, IV, 1983, pp. 25-51; PIZARRO GÓMEZ, F^{co} Javier: “El Retablo Mayor de la iglesia parroquial del Casar de Cáceres”, FRANCO, Antonio (Coord.): *Patrimonio Histórico de Extremadura. Retablo mayor de la parroquia de Casar de Cáceres*, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 1990, pp. 26-65.

⁶² MARTÍN JIMÉNEZ, Marcela: *Op. cit.*, p. 35.

⁶³ MARTÍN GIL, Tomás: “El arte en Extremadura: Una excursión a Monroy”, *R.C.E.E.*, VI-1, 1, 1932, pp. 41-56; la cita textual en p. 41.

⁶⁴ FRANCO, Antonio (Coord.), *Patrimonio Histórico de Extremadura. Retablo mayor de la iglesia de Sta. Catalina de Monroy*, Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 1987; MÉNDEZ HERNÁN, Vicente, *El retablo en la Diócesis de Plasencia. Siglos XVII y XVIII*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004, pp. 300 y ss.

⁶⁵ ULLOA GOLFÍN Y CHAVES, Álvaro Francisco de, *Memorial de la Calidad, y Servicios de la Casa de Don Alvaro Francisco de Villosa Golfín y Chaves, Cavallero del Orden de Alcantara*, Madrid, Por Francisco Sanz, 1675, f. 29r.

que Tomás Martín tomó los datos que le sirvieron para esbozar un pequeño análisis del mecenas⁶⁶.

Un último artículo publicó nuestro autor sobre otro de los retablos de la provincia de Cáceres en 1933, dedicado en esta ocasión al importante conjunto del siglo XVI que se conserva en la iglesia parroquial de Casas de Millán⁶⁷. Daba a conocer por primera vez a sus autores, entre los que destacan el entallador Francisco García y el pintor Diego Pérez de Cervera, ambos procedentes de Plasencia y autores de la obra en los comedios de la centuria de mil quinientos. Tomás Martín Gil abrió con este trabajo una nueva línea que posteriormente han seguido otros investigadores⁶⁸, y se ha logrado añadir a los nombres de los artífices citados el de Francisco de Angulo (†1541), quien, según puso de manifiesto en el testamento que otorgó el 23 de octubre de 1541, fue él quien contrató el retablo mayor de Casas de Millán, que luego traspasó a su yerno Francisco García⁶⁹.

Ese mismo año de 1933, Martín Gil inició la publicación de una serie de cuatro trabajos dedicados a plasmar, dentro del *Arte en Extremadura*, los resultados que había logrado recoger tras realizar diversas *excursiones a viejas ermitas*: Ntra. Sra. del Almonte (Casar de Cáceres), Ntra. Sra. de Tebas (Casas de Millán) o la dedicada a Ntra. Sra. del Salor (Torrequemada) y sus conocidas pinturas al fresco⁷⁰. Iniciaba así un análisis que hoy se ha visto secundado por

⁶⁶ Sobre el autor de los puentes, el maestro de cantería Juanes Catalán, vecino de Garrovillas, existe un reciente trabajo a cargo de GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: "Notas inéditas sobre los puentes que construyó el maestro de cantería Juanes Catalán y sufragó el arcediano de Plasencia don Francisco de Carvajal y Sande en los ríos Almonte y Tamuja (1552-1557)", ZALAMA, Miguel Ángel y MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar (Coords.), *Alma Ars. Estudios de Arte e Historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax*, Valladolid, Universidades de Extremadura y Valladolid, 2013, pp. 59-64.

⁶⁷ MARTÍN GIL, Tomás: "El arte en Extremadura: Un retablo del siglo XVI. El altar mayor de la parroquia de Casas de Millán", *R.C.E.E.*, VII-1, 1, 1933, pp. 45-55.

⁶⁸ Citemos el trabajo de GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: "Precisiones sobre el retablo mayor de la parroquia de Casas de Millán", *Norba-Arte*, XII, 1992, pp. 103-120.

⁶⁹ MÉNDEZ HERNÁN, Vicente: "Una aproximación al Plateresco extremeño, como particular derivación del Humanismo italiano: El retablo de la Iglesia Parroquial de Casas de Millán (Cáceres). Nuevas aportaciones documentales", MARQUÉS DE LA ENCOMIENDA, TERRÓN ALBARRÁN, Manuel y VIUDAS CAMARASA, Antonio (Eds.), *El Humanismo Extremeño*, Actas de las 1^{as} Jornadas, Trujillo, Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes 1997, pp. 363-369.

⁷⁰ MARTÍN GIL, Tomás: "El arte en Extremadura: Excursiones a viejas ermitas", *R.C.E.E.*, VII-1, 2, 1933, pp. 155-164; Íd.: "El arte en Extremadura: Excursiones a viejas ermitas",

distintos trabajos dedicados a las ermitas cacereñas⁷¹, a las ubicadas en la comarca de La Serena⁷², o la Baja Extremadura en general⁷³.

Citemos, por último, la serie titulada *Papeletas de Arte y Arqueología* que dio a la imprenta entre 1933 y 1936⁷⁴, además de algunos artículos que publicó fuera de serie⁷⁵. El nombramiento que recibió en 1946 como Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas en Cáceres fue el corolario a una dilatada trayectoria que, sin embargo, pronto se vería truncada por su temprana muerte en 1947⁷⁶.

2. LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, UNA VENTANA ABIERTA AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

La documentación

La *Revista de Estudios Extremeños* se caracteriza por ofrecer al investigador una serie de *pilares* previos a todo proceso de investigación. Éste principia –en la mayoría de los casos– por una *etapa de documentación*, que

R.C.E.E., IX-1, 1, 1935, pp. 69-75; Íd.: “El arte en Extremadura: Excursiones a viejas ermitas”, R.C.E.E., X-1, 3, 1936, pp. 229-239; Íd.: “Excursiones a viejas ermitas: La de nuestra señora de Altagracia, en Garrovillas”, R.E.E., I-2, 3, 1945, pp. 147-160.

⁷¹ CORRALES GAITÁN, Alonso, *Ermitas Cacerenses*, Cáceres, Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1998.

⁷² ARCOS FRANCO, José M.^a, *Santuarios, ermitas y capillas de la comarca de La Serena (Badajoz)*, Badajoz, Diputación Provincial, 2003.

⁷³ RUIZ MATEOS, Aurora et alii: *Arte y religiosidad popular. Las ermitas de la Baja Extremadura (Siglos XV y XVI)*, Badajoz, Diputación Provincial, 1995.

⁷⁴ MARTÍN GIL, Tomás: “Papeletas de arte y arqueología (I)”, R.C.E.E., VII-1, 1, 1933, p. 57; Íd.: “Papeletas de arte y arqueología (II)”, R.C.E.E., VIII-1, 2, 1934, pp. 135-137; Íd.: “Papeletas de arte y arqueología (III)”, R.C.E.E., IX-1, 1, 1935, pp. 77-78; Íd.: “Papeletas de arte y arqueología (IV)”, R.C.E.E., X-1, 1, 1936, pp. 63-64.

⁷⁵ MARTÍN GIL, Tomás: “¿Un altar prehistórico de sacrificios?”, R.C.E.E., VI-1, 1, 1932, pp. 169-174; Íd.: “Restos romanos y anterromanos al sitio de La Zafrilla de Campofrío, en Cáceres”, R.C.E.E., XVI-1, 1, 1942, pp. 25-32; Íd.: “El material prehistórico y protohistórico en Extremadura”, R.C.E.E., XVII-1, 1, 1943, pp. 1-10; Íd.: “Últimos descubrimientos arqueológicos en la provincia de Cáceres (1946)”, R.E.E., II-2, 4, 1946, pp. 405-418.

⁷⁶ MARTÍN HERNÁNDEZ, Carlos: *Arqueología y patrimonio arqueológico en la Extremadura contemporánea (La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Cáceres (1898-1936))*, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2014, p. 307.

también ha tenido su reflejo a través de las páginas de nuestra publicación⁷⁷. Se trata de un compendio de artículos publicados a lo largo de la práctica totalidad de la trayectoria (1936-2014), a través de los cuales podemos tener un primer contacto con colecciones documentales que nos pueden ser de gran ayuda en nuestras pesquisas. La serie se inicia con la recopilación que en 1936 publicó Enrique Segura Otaño (1882-1975) y tituló *Notas de Arte*; en realidad, se trataba de una edición facticia de la importante colección documental que se estaba publicando en esas mismas fechas en Sevilla a cargo de los miembros del Laboratorio de Arte de la Universidad Hispalense, donde colaboraron Manuel Giménez Fernández, Heliodoro Sancho Corbacho, Antonio Muro Orejón, Miguel de Bago y Quintanilla o José Hernández Díaz. Entre 1927 y 1933 se editaron siete de los diez volúmenes en total que comprenden la obra⁷⁸ –en los que se fundamentó el autor⁷⁹–. Con su artículo, Segura Otaño recopiló las noticias sobre nuestra tierra publicadas en la colección, dando lugar al proceso contrario que se recogía en la introducción del primer tomo de la misma, esto es, compilar en los volúmenes aquellas noticias que se habían ido dando a conocer en la prensa o en distintas revistas y cuya consulta cada vez se hacía ya entonces más difícil⁸⁰. En cualquier caso, hay que valorar positivamente la labor de nuestro autor, pues recopiló una amplia serie de noticias que hoy día es difícil de consultar por ser una obra cuyos ejemplares escasean en el mercado.

Se enlazaba así con las colecciones documentales publicadas en el seno de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, depen-

⁷⁷ Sobre la trascendencia de la indagación documental, *vid.* el trabajo de PALOMERO PÁRAMO, Jesús Miguel: “El Archivo de Protocolos Notariales y la Historia del Arte en Sevilla”, QUILES GARCÍA, Fernando: *Fuentes para la Historia del Arte Andaluz*, vol. I: *Noticias de pintura (1700-1720)*. Prólogo y Dirección de la obra a cargo de J.M. Palomero Páramo, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1990, pp. 9-37.

⁷⁸ AA.VV.: *Documentos para la Historia del Arte en Andalucía*, Sevilla, Laboratorio de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 1927-1946, 10 vols. En la actualidad, esta importante colección documental ha tenido su continuidad en la obra dirigida por el profesor Jesús Miguel Palomero Páramo bajo el título *Fuentes para la Historia del Arte Andaluz*, de la que se han publicado varios volúmenes entre 1990 y 1999.

⁷⁹ SEGURA OTAÑO, Enrique: “Notas de Arte”, *R.C.E.E.*, X-1, 1, 1936, pp. 81-90; en nota 1 de la página 81, consta que había utilizado la citada publicación hasta 1933.

⁸⁰ GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Manuel: *El Retablo mayor de la Catedral de Sevilla y sus artistas*, vol. 1 de los *Documentos para la Historia del Arte en Andalucía*, Sevilla, Laboratorio de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 1927, p. 5 del prólogo, redactado por Diego Angulo, pero que no firma.

diente del ya citado Centro de Estudios Históricos; según el R.D. de 11 de enero de 1907, constitutivo de dicha Junta, modificado por el de 22 de enero de 1910, entre sus cometidos estaba “el fomento de los trabajos de investigación científica”⁸¹ y la elaboración del *banco de datos* que don Elías Tormo y don Manuel Gómez Moreno (1870-1970) pusieron en marcha⁸². En esta línea, cabe citar los *Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español* que publicaron Francisco Pérez Sedano⁸³ y Manuel Zarco del Valle (1833-1922)⁸⁴ entre 1914 y 1916, abriendo el camino para toda una amplia serie de monografías que no han dejado de publicarse desde entonces.

Al trabajo de Segura Otaño le siguió en 1956 el que Rodríguez-Moñino dedicó a los documentos del convento de Santo Domingo en Badajoz, centrados en la construcción del cenobio⁸⁵; el de Arturo Álvarez sobre el manuscrito de San Onofre de la Lapa (1958)⁸⁶; o el de Miguel Muñoz de San Pedro referente al manuscrito de las revelaciones sobre la fundación del convento del Santo Cristo de la Victoria en Serradilla, un núcleo artístico de capital importancia en la provincia de Cáceres por las relaciones que se establecieron a lo largo de toda su trayectoria con los talleres artísticos madrileños⁸⁷. De igual modo, han

⁸¹ GÓMEZ MENDOZA, Josefina: “La Junta de Ampliación de Estudios y la Academia de la Historia”, Íd. (Dir.), *La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y los académicos de la Historia*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2008, p. 13.

⁸² CASTILLEJO, José: “La Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas”, AA.VV., *Libro de Oro Ibero-americano. Catálogo oficial y monumental de la Exposición de Sevilla* [1929], Santander, Unión Ibero-Americana, s.a. [1930], pp. 69-70, donde también señala la monumental obra de SÁNCHEZ CANTÓN, F.^{co} Javier: *Fuentes Literarias para la Historia del Arte Español*, Madrid, Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas-Centro de Estudios Históricos y Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto Velázquez, 1923-1941, 5 vols.

⁸³ PÉREZ SEDANO, Francisco: *Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español*, T.º I: *Notas del archivo de la Catedral de Toledo*, Madrid, JAE, 1914.

⁸⁴ ZARCO DEL VALLE, Manuel: *Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español*, T.º II: *Documentos de la Catedral de Toledo*, Madrid, JAE, 1916, 2 vols.

⁸⁵ RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio: “El convento de Santo Domingo de Badajoz: (Documentos sobre su construcción: 1563-1588)”, *R.E.E.*, XII-2, 1-4, 1956, pp. 311-329.

⁸⁶ ÁLVAREZ, Arturo: “Un curioso manuscrito sobre el Convento de San Onofre de la Lapa (Badajoz): Su biblioteca y sacristía en el siglo XVI”, *R.E.E.*, XIV-2, 2, 1958, pp. 279-323.

⁸⁷ MUÑOZ DE SAN PEDRO, Miguel: “El manuscrito de las revelaciones sobre la fundación del convento de Serradilla”, *R.E.E.*, XXIV, 2, 1968, pp. 197-226.

sido objeto de los investigadores los archivos parroquiales: el de la Insigne Iglesia Colegial de Zafra⁸⁸ o el de Ntra. Sra. de los Ángeles en Cabeza la Vaca⁸⁹.

Y en relación directa con la Historia del Arte, citemos los artículos más recientes versados sobre la obra de la iglesia del convento de Jesús de Religiosas de Santa Clara, en Mérida⁹⁰. Y el trabajo que publicó Cadiñanos Bardeci con datos procedentes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional, donde daba a conocer, entre otros proyectos, el del arquitecto Fernando Rodríguez para adaptar el teatro romano de Mérida a plaza de toros (1775)⁹¹; es interesante recoger la cita que consta en la documentación que acompaña al dibujo, realizado en tinta y aguada de colores: el 11 de marzo de 1775 se dejaba constancia que, como el vecindario estaba muy desatendido, entre otras obras de mejora se proponía la construcción de una plaza de toros, habida cuenta que, del teatro, estaba “el medio círculo útil, y asequible, para la erección de una buena plaza de toros, con todas las comodidades, apetecibles, para los concurrentes a las funciones, con solo el costo de limpiar y allanar este terreno (...)”⁹². Citemos, asimismo, el artículo que José Manuel González dedicó al pleito de Gómez Hidalgo por hacer unos soportales en la plaza de San Juan, en Badajoz⁹³; y el que cierra la serie, obra de Ramos Rubio y Cillán Cillán sobre las capillas y bienes muebles de la iglesia trujillana de Santa María la Mayor, según los libros de inventario de la parroquia⁹⁴.

No podemos dejar de hacer referencia en este aparatado a dos trabajos que, aunque no están vinculados directamente con la documentación, sí que

⁸⁸ CARDALLIAGUET QUIRANT, Marcelino y CORTÉS CORTÉS, Fernando: “El Archivo Parroquial de la Insigne Iglesia Colegial de Zafra”, *R.E.E.*, XLI, 2, 1985, pp. 261-287.

⁸⁹ CALDERÓN BERROCAL, María del Carmen: “La organización del archivo parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles (Cabeza la Vaca, Badajoz)”, *R.E.E.*, LI, 1, 1995, pp. 49-86.

⁹⁰ TEJADA VIZUETE, Francisco: “Documentación de la obra de la Iglesia del Convento de Jesús de Religiosas de Santa Clara de Mérida”, *R.E.E.*, LII, 2, 1996, pp. 593-625.

⁹¹ CADIÑANOS BARDECI, Inocencio: “Documentos para la Historia del Arte Extremeño”, *R.E.E.*, LV, 2, 199, pp. 367-378.

⁹² AHN, Consejos, leg. 952, exp. 5.

⁹³ GONZÁLEZ GONZÁLEZ, José Manuel: “Un documento excepcional para la historia del urbanismo Español: el pleito de Gómez Hidalgo por hacer unos portales en la plaza de san Juan de Badajoz”, *R.E.E.*, LXII, 1, 2006, pp. 343-358.

⁹⁴ RAMOS RUBIO, José Antonio y CILLÁN CILLÁN, Francisco: “Capillas y bienes muebles de la iglesia de Santa María “La Mayor” de Trujillo según los libros de Inventario (1594-1708)”, *R.E.E.*, LXX, I, 2014, pp. 439-488.

tienen plena relación con lo que hemos dado en llamar *los pilares* del proceso de investigación. Uno de ellos se dio a las prensas en 1964 bajo la pluma de Fernando García Salinero, dedicado a estudiar la traducción del tratado de Vitruvio conservado en la Biblioteca Pública de Cáceres⁹⁵; en 1999 sería publicado en una preciosa y cuidada edición facsímil a cargo de F.^{co} Javier Pizarro Gómez y Pilar Mogollón Cano-Cortés⁹⁶. Y en esta misma línea hay que incluir el estudio que Herrera Morillas dedicó en 2014 a analizar las encuadernaciones artísticas de la magnífica biblioteca del Seminario de Badajoz, un escrito que, por otra parte, nos permite entrar en contacto con dicho fondo⁹⁷.

En 1959 se abre uno de los capítulos más interesantes de nuestra revista con la publicación de las notas documentales sobre artistas y artesanos de Extremadura, que el archivero Juan Martínez Quesada dio a las prensas entre 1959 y 1961⁹⁸. Según señalaba el autor, el objetivo que se había propuesto era dar a conocer datos sobre los artífices que habían laborado en la provincia de Cáceres, procedentes de los legajos atesorados en los anaqueles del Archivo Histórico de Protocolos, creado por Orden del Ministerio de Educación Nacional el 28 de septiembre de 1950⁹⁹. Martínez Quesada también afirmaba que dicha iniciativa fue alentada por Rodríguez-Moñino y Miguel Muñoz de San Pedro, Conde de Canilleros (1899-1972). Se iniciaba así la difusión de un trabajo dividido en tres artículos donde se publicaron las transcripciones de documentos notariales procedentes de las antiguas escribanías, que ya entonces eran propiedad del Estado en virtud de la Ley Reguladora del Notariado promulgada el

⁹⁵ GARCÍA SALINERO, Fernando: "La primera traducción de Vitruvio en la biblioteca pública de Cáceres", *R.E.E.*, XX, 3, 1964, pp. 457-465.

⁹⁶ PIZARRO GÓMEZ, F.^{co} Javier y MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar: *Los X Libros de Arquitectura de Marco Vitruvio Polion. Según la traducción castellana de Lázaro de Velasco*, Cáceres, Cicón Ediciones, 1999.

⁹⁷ HERRERA MORILLAS, José Luis: "Las encuadernaciones artísticas de la Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz: una muestra de los ejemplares singulares", *R.E.E.*, LXX, Número Extraordinario dedicado al *Seminario Metropolitano de San Antón*, 2014, pp. 293-322.

⁹⁸ MARTÍNEZ QUESADA, Juan: "Notas sobre artistas y artesanos en Extremadura", *R.E.E.*, XV-2, 3, 1959, pp. 623-670; Íd.: "Notas documentales sobre artistas y artesanos de Extremadura", *R.E.E.*, XVI-2, 2, 1960, pp. 353-362; Íd.: "Notas documentales sobre el divino Morales y otros artistas y artesanos de Extremadura", *R.E.E.*, XVII-2, 1, 1961, pp. 93-107.

⁹⁹ GARCÍA GARCÍA, M.^a Luz y PAREDES PÉREZ, Montaña: *Guía de los Archivos Históricos Provinciales de Extremadura*, Cáceres, Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 2006, p. 203.

18 de mayo de 1862. Ni que decir tiene que muchas de las cartas que Martínez Quesada transcribió han servido para elaborar la Historia del Arte de Extremadura, abriendo un camino que luego han seguido otra serie de autores encargados de profundizar en lo que, en primera instancia, se publicó como una noticia de interés. En este sentido, citemos como ejemplo el contrato escriturado el 23 de enero de 1570 para la obra de dorado y pintura de la iglesia de Santa María la Mayor de Cáceres, firmado con el pintor sevillano Antonio de Alfíán –y que no llegó a ejecutarse–, y luego recogido y transcripto en la última publicación que se hizo sobre la parroquia en 2008 con motivo de los cincuenta años transcurridos desde que la iglesia cacereña de Santa María fuera elevada al rango de concatedral¹⁰⁰. Martínez Quesada se sumaba así a los trabajos que se habían venido publicando desde la segunda mitad del siglo XIX con la finalidad de indagar en los archivos y avanzar en nuestra Historia del Arte¹⁰¹.

Junto al Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Martínez Quesada también vio y publicó datos procedentes de los archivos parroquiales, como el de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en Arroyo de la Luz, cuya referencias daba a conocer en 1961 con los nombres de los artífices que participaron en la hechura de su retablo mayor a mediados del siglo XVI: el entallador placentino Alonso Hipólito, el pintor Luis de Morales o el también pintor, vecino de Plasencia, Diego Pérez de Cervera, encargado de tasar la obra. El trabajo fue sin duda el precedente para la inminente restauración que la Dirección General de Bellas Artes emprendería en 1963 de las pinturas¹⁰² y en 1972 de las esculturas¹⁰³, concluyendo el proceso en 1974 con la exposición que se organizó en

¹⁰⁰ AA.VV.: *Santa María la Mayor, de parroquia a Concatedral: cincuenta aniversario*, Cáceres, Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballesteros y Obispado y Cabildo de Coria-Cáceres, 2008, pp. 31-32.

¹⁰¹ Ya en 1887, Nicolás Díaz y Pérez (1841-1902) daba a conocer los autores del citado retablo mayor, los sevillanos Roque de Balduque y Guillén Ferrant, a partir de la escritura de obligación que ambos escrituraron el 20 de agosto de 1547 ante el escribano cacereño Cristóbal de Cabrera: DÍAZ Y PÉREZ, Nicolás: *Extremadura (Badajoz y Cáceres)*, de la Col. *España. Sus monumentos y Artes – su Naturaleza é Historia*, Barcelona, Establecimiento Tipográfico – Editorial de Daniel Cortezo, 1887, p. 698-700. Años más tarde, el profesor de la universidad hispalense José Hernández Díaz (1906-1998) publicaría en 1970 su conocido trabajo sobre el conjunto, dando a conocer la obra a la comunidad científica: HERNÁNDEZ DÍAZ, José: “Roque de Balduque en Santa María de Cáceres”, *A.E.A.*, XLIII/172, pp. 375-384.

¹⁰² IPCE, BM-30-7.

¹⁰³ IPCE, BM-30-5.

Madrid durante el mes de junio de ese mismo año; en el catálogo de la muestra se recogían los datos que ya había publicado nuestro autor en 1961¹⁰⁴.

En una línea muy similar se sitúan los artículos que Arcadio Guerra Guerra dedicó a indagar, entre 1971 y 1972¹⁰⁵, diferentes aspectos sobre los profesionales, obreros y artesanos que figuran citados en el Catastro que el Marqués de la Ensenada –conservado en el Archivo General de Simancas¹⁰⁶– acometió entre 1750 y 1754 a instancias del Real Decreto que el rey Fernando VI firmó el 10 de octubre de 1749, como paso previo a una importante reforma fiscal. En el texto se recogen distintos oficios y los emolumentos de sus miembros, lo que es importante para ver, por ejemplo, sus diferencias en función de sus ingresos. Entre los distintos profesionales que se citan, cobran singular importancia los plateros, tallistas, pintores y decoradores¹⁰⁷. Algo similar había hecho el profesor Martín González cuando estudió en 1959 la escultura barroca castellana¹⁰⁸.

Añadamos un último trabajo; el artículo de Vicente Navarro del Castillo sobre los artistas que trabajaron en Mérida desde mediados del siglo XVI hasta

¹⁰⁴ PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: *El retablo de Morales en Arroyo de la Luz*, Catálogo de la Muestra celebrada en la Sala de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes en junio de 1974, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1974, p. 12 (esta nota la firmaba Gonzalo Perales Soriano, Director Técnico de la restauración); los datos del retablo en pp. 10-11 y 15-16. Citemos también el trabajo que publicó poco después GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: “En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)”, *Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano*, Cáceres, Diputación Provincial, 1979, pp. 299-321. Sobre el entallador y escultor Alonso Hipólito *vid.*, MÉNDEZ HERNÁN, Vicente: “Una nueva obra del entallador y escultor placentino Alonso Hipólito: *La Piedad* de la iglesia de El Salvador, de Plasencia (Cáceres)”, *Norba-Arte*, XXII-XXIII, 2003-2003, pp. 61-71.

¹⁰⁵ GUERRA GUERRA, Arcadio: “Profesionales, obreros y artesanos de Badajoz en 1750: Sus ganancias y emolumentos según el Catastro de Ensenada”, *R.E.E.*, XXVIII, 3, 1971, pp. 561-582; *Íd.*: “Profesionales, obreros y artesanos de Badajoz en 1750”, *R.E.E.*, XXVIII, 1, 1972, pp. 101-123; *Íd.*: “Profesionales, obreros y artesanos de Badajoz en 1750 (Conclusión)”, *R.E.E.*, XXVIII, 2, 1972, pp. 217-249.

¹⁰⁶ AGS, Catastro del Marqués de la Ensenada, Respuestas Generales, Libro 136, foliado, fols. 1r-119r.

¹⁰⁷ GUERRA GUERRA, Arcadio: *Profesionales...*, *op. cit.*, *R.E.E.*, XXVIII, 1, 1972, pp. 114-115, y pp. 116-117, respectivamente.

¹⁰⁸ MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, *Escultura Barroca Castellana*, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1959, pp. 46-48.

el primer tercio del siglo pasado (1974)¹⁰⁹, donde publicó una amplia nómina de artífices que vino a sumarse a las que ya se habían dado a conocer.

Sin embargo, y a pesar de toda esta amplia serie de referencias, cabe decir que falta en nuestra región una colección dedicada a la recopilación de los documentos versados sobre cuestiones histórico-artísticas publicadas hasta la fecha, y a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con Valladolid y el monumental trabajo que el riosecano, y cronista de la ciudad del Pisuerga, Esteban García Chico (1893-1969) publicó entre 1940 y 1963 bajo el título *Documentos para el estudio del arte en Castilla*. Sin embargo, no debemos dejar de citar el libro póstumo de Tomás Pulido y Pulido (1896-1978) sobre los *Datos para la Historia Artística Cacerense*¹¹⁰.

Los viajes y el trabajo de campo

Junto a la documentación, otro de los aspectos más importantes para el historiador del arte es el conocimiento directo de la obra en sí, y para ello son imprescindibles *los viajes*, y las excursiones que estuvieron tan en boga durante la etapa en la que se publicó el famoso *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones* (1893-1954); un método, por otra parte, que también fue habitual como sistema de trabajo en el seno de las comisiones provinciales de monumentos. Los trabajos que contemplan como objetivo este particular, publicados en la *Revista de Estudios Extremeños*, datan de 1960, fecha en la que Juan Pedro Vera Camacho dio a conocer sus viajes a las tierras del Zújar y el Guadiana con un texto donde conjugaba las descripciones de la zona con tradiciones populares, además de rutas históricas o referencias a los molinos que antaño sirvieron como elementos para recortar el paisaje¹¹¹. Un enfoque similar, aun-

¹⁰⁹ NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente: "Pintores, escultores, doradores, plateros y maestros canteros que trabajaron en las iglesias y ermitas de la comarca de Mérida, desde mediados del siglo XVI hasta el primer tercio del siglo XX", *R.E.E.*, XXX, 3, 1974, pp. 581-609. Este trabajo tiene su *continuación* en la obra de TEJADA VIZUETE, Francisco, *Fuentes Documentales para el estudio de la arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Mérida y su entorno (nómina de artífices)*, Badajoz, 2004, p. 11, donde el autor hace una valoración del trabajo de Navarro del Castillo.

¹¹⁰ PULIDO Y PULIDO, Tomás, *Datos para la Historia Artística Cacerense (Repertorio de Artistas)*, Cáceres, Diputación Provincial, 1980.

¹¹¹ VERA CAMACHO, Juan Pedro: "Viajes a las tierras del Zújar y del Guadiana", *R.E.E.*, XVI-2, 3, 1960, pp. 519-573.

que con mayor amplitud tanto en el objeto de estudio –al contemplar la provincia de Cáceres– como en los aspectos que analiza, tienen los trabajos que Valeriano Gutiérrez Macías publicó entre 1962 y 1978 bajo el título *Por la geografía cacereña*. El análisis de las distintas localidades se acompaña de aspectos topográficos, folklóricos o patrimoniales; destacan también las fotografías que publica, de gran interés por permitirnos asomarnos al pasado de localidades como Arroyomolinos de la Vera, Coria o Pozuelo de Zarcón¹¹².

El artículo que Jorge Demerson publicó en 1974 sobre el viaje que hizo a Mérida en el mes de junio de 1971¹¹³ nos recuerda, en parte, al interesante manuscrito que Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802) dejó sobre un trayecto muy similar y fechó en Madrid el 4 de mayo de 1778, hoy conservado en la Biblioteca Nacional¹¹⁴ y dado a conocer a través de las páginas de nuestra revista en 1948¹¹⁵.

Junto a esta dimensión descriptiva y analítica de los viajes, también fueron objeto de diversos trabajos los protagonistas de los mismos, es decir, los viajeros que recorrieron nuestra tierra y nos dejaron interesantes descripciones, y de los asuntos más diversos. Uno de los primeros que se publicó fue el que dio a las prensas Rodríguez-Moñino entre 1952 y 1954 referente a la Extremadura del siglo XVI, de gran interés al proporcionar descripciones, por ejemplo, de cómo se servía la catedral de Plasencia, junto a noticias históricas

¹¹² GUTIÉRREZ MACÍAS, Valeriano: “Por la geografía cacereña”, *R.E.E.*, XVIII-2, 1, 1962, pp. 101-128; XVIII-2, 3, 1962, pp. 451-469; XIX-2, 3, 1963, pp. 549-575; XX, 2, 1964, pp. 233-287; XXI, 1, 1965, pp. 117-147; XXII, 1, 1966, pp. 95-104; XXIII, 2-3, 1967, pp. 391-403; XXV, 1, 1969, pp. 387-100; XXVII, 1, 1971, pp. 49-65; XXXIV, 2, 1978, pp. 269-280.

¹¹³ DEMERSON, Jorge: “Viaje a Mérida antes de su bimilenario (7-8 de junio d 1971)”, *R.E.E.*, XXX, 3, 1974, pp. 477-492.

¹¹⁴ BN, Mss. 17728.

¹¹⁵ RODRÍGUEZ AMAYA, Esteban: “Viaje de Campomanes a Extremadura”, *R.E.E.*, IV-2, III-IV, 1948, pp. 199-246. Sobre este particular, *vid., etiam*, CRUZ VILLALÓN, María: “Campomanes, Extremadura y Portugal”, Íd. (Coord.), *Viajes, viajeros y obra pública. Extremadura entre España y Portugal*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2014, pp. 166-192; MÉNDEZ HERNÁN, Vicente: “Los caminos y el arte en el entorno del Tajo. Desde la Edad Moderna hasta la llegada del ferrocarril”, LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y Eds.), *Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 127-138, *passim*.

cuya diversidad y riqueza son las notas dominantes del mismo¹¹⁶. Mucho más recientes son los estudios encaminados a abordar el paso de viajeros ingleses (2005)¹¹⁷ y franceses (2007)¹¹⁸ por la región entre los siglos XVII y XX, siguiendo con ello una línea historiográfica que aún no ha tenido su reflejo en monografías como la que Fernando Huerta Alcalde dedicó a enfocar el arte vallisoletano a través de los textos de los viajeros, y en cuyo prólogo el profesor Martín González (1923-2009) hablaba del viaje y de cuanto entrañaba en los siguientes términos: “El viaje constituye una de las peculiaridades mejor definidas de la libertad humana. Viajar supone embarcarse en una empresa arriesgada, que trae la compensación de establecer contactos con otros pueblos, contemplar poblaciones, edificios, paisajes. Un componente de curiosidad promueve el viaje y de ello testimonia el resultado escrito, en forma de relato. (...)”¹¹⁹.

En 2007 concluía, por el momento, esta serie limitada de artículos que había tenido su inicio con el que publicara el historiador y arqueólogo alemán Adolfo Schulten (1870-1960) en 1931 sobre Coria y la *estampa* que entonces el viajero podía contemplar, con especial protagonismo del puente de Alconétar¹²⁰; tal vez fue una consecuencia del reciente trabajo que, sobre esta obra, se había publicado en *Archivo Español de Arte y Arqueología* en 1925¹²¹.

* * * *

¹¹⁶ RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio: “Extremadura en el siglo XVI: Noticias de viajeros y geógrafos (1495-1600)”, *R.E.E.*, VIII-2, 1-4, 1952, pp. 281-376; X-2, 1-4, 1954, pp. 329-411.

¹¹⁷ MARÍN CALVARRO, Jesús A.: “Con pan y vino se anda el camino: viajeros de habla inglesa por la Extremadura del siglo XVIII, XIX y XX”, *R.E.E.*, LXI, 2, 2005, pp. 537-554.

¹¹⁸ CALLE CALLE, Francisco Vicente: “Las tierras de la diócesis de Cáceres vistas por algunos viajeros franceses de los siglos XVII-XX”, *R.E.E.*, LXIII, 1, 2007, pp. 369-390.

¹¹⁹ MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: “Presentación” a la obra de HUERTA ALCALDE, Fernando, *El arte vallisoletano en los textos de los viajeros*, Valladolid, Diputación Provincial, 1990, p. 9.

¹²⁰ SCHULTEN, Adolfo: “Coria: Una estampa de la vieja España”, *R.C.E.E.*, V-1, 3, 1931, pp. 23-241.

¹²¹ PRIETO VIVES, Antonio: “El puente romano de Alconétar”, *A.E.A.A.*, n.º 2, 1925, pp. 147-158. Sobre el puente, y sus diversas referencias bibliográficas, *vid., etiam*, MÉNDEZ HERNÁN, Vicente: “Aproximación al estudio de la representación del territorio: mapas

El resultado inmediato de los viajes pronto se materializa para el historiador en el trabajo de campo que va plasmando progresivamente en sus apuntes, en un catálogo de obras que le servirá para confeccionar la obligada síntesis y trazar el panorama artístico, o aspecto en particular del mismo, que le interese. La *Revista de Estudios Extremeños* nos ha ofrecido una nutrida serie de artículos que nos han servido como primera aproximación al trabajo que estábamos haciendo, y de un modo ya más concreto que los anteriores referidos a los viajes que acabamos de citar. Esta nueva *entrega* se abrió en 1960 con el artículo que José Ramón y Fernández Oxea (1896-1988) dedicó a las iglesias cacereñas no catalogadas¹²². Según declaraba el mismo autor en la introducción al trabajo, éste vendría a ser un estudio complementario al *Catálogo* de Mérida sobre la provincia de Cáceres¹²³; hacía, además, especial hincapié en el ilustre obispo placentino don Gutierre de Vargas Carvajal (1506-1559) como gran mecenas de la arquitectura durante los años que ocupó el solio de Plasencia (1524-1559)¹²⁴, si bien es cierto que no solo fueron objeto de sus pesquisas los inmuebles, sino también el ajuar litúrgico y todo tipo de objeto mueble, como el órgano de Losar de la Vera, los sepulcros de la iglesia de Valverde de la Vera o el púlpito de la parroquia de Conquista de la Sierra.

y planos históricos en torno a los puentes de la cuenca del Tajo a su paso por Extremadura”, LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, V. (Coords. y Eds.), *Patrimonio cultural vinculado con el agua. Paisaje, urbanismo, arte, ingeniería y turismo*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2014, pp. 215-220; PLASENCIA LOZANO, Pedro: “Alconétar, paisaje cultural de la ingeniería. Una propuesta de ordenación territorial”, LOZANO BARTOLOZZI, M.^a del Mar y MÉNDEZ HERNÁN, V., (Coords. y Eds.), *Paisajes modelados por el agua...*, *op. cit.*, pp. 189 y 203-204.

¹²² RAMÓN Y FERNÁNDEZ OXEA, José: “Iglesias cacereñas no catalogadas”, *R.E.E.*, XVI-2, 1, 1960, pp. 59-96. Cabe señalar que este artículo vino a completar el trabajo que el autor había iniciado sobre nuestra región en 1947: Íd.: “Reliquias de Yuste”, *A.E.A.*, XX/77, 1947, pp. 26-59.

¹²³ MÉLIDA ALINARI, José Ramón, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)*, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1924.

¹²⁴ Sobre Vargas Carvajal remitimos al trabajo que le dedicamos en 2014, donde se recoge una síntesis bibliográfica: MÉNDEZ HERNÁN, Vicente: “Apuntes sobre el mecenazgo del obispo de Plasencia don Gutierre de Vargas Carvajal”, *Norba. Revista de Arte*, XXXIV, 2014, pp. 301-314.

¹²⁵ LEPE DE LA CÁMARA, José María: “Notas para un “Catálogo artístico de Llerena””, *R.E.E.*, XXII, 1, 1966, pp. 75-90; Íd.: “Estudio sobre la Iglesia de Santiago Apóstol, de Llerena”, *R.E.E.*, XXVII, 1, 1971, pp. 21-31; Íd.: “IV Congreso de Estudios Extremeños

Al trabajo de Fernández Oxea le siguieron el *Catálogo artístico de Llerena* (1966)¹²⁵ y sus parroquias de Santiago Apóstol (1971) y Santa María de “La Granada” (1976); *Yuste y los monasterios de la comarca de la Vera* (1969 y 1976)¹²⁶; o los conventos alcantarinos de la provincia de Badajoz, que también fueron objeto del estudio que Carmen Araya y Germán Grau ofrecieron en 2001¹²⁷ para incidir en el que ya habían publicado en 1998¹²⁸; ambos títulos serían recogidos con posterioridad en la obra que Hipólito Ámez Prieto dedicó a los conventos de la provincia de San Gabriel¹²⁹. Citemos también, entre otros, los *rasguños históricos de Arroyo de San Serván y sus viejas ermitas* (1971)¹³⁰.

Otros aspectos

En el proceso conducente a la elaboración del trabajo definitivo de investigación, surgen otros muchos aspectos que es importante tener en cuenta para enriquecer la labor que el historiador está desarrollando. En esta línea queremos situar los escritos que han publicado los propios artistas –aparte del ya citado Adelardo Covarsí– para dejar constancia de sus inquietudes, intereses y particularidades de su trayectoria. Destaquemos los trabajos que el escultor Aurelio Cabrera Gallardo (1870-1936) publicó entre 1931 y 1933¹³¹ fruto de su afición por la arqueología, y que ya había dado a conocer entre 1914 y 1915 al objeto de difundir los resultados obtenidos en las excavaciones que llevó a cabo en

(Mérida 1972): Comunicación: Estudio sobre la Iglesia mayor de Santa María de “La Granada”, de Llerena”, *R.E.E.*, XXXII, 1, 1976, pp. 19-40.

¹²⁶ SORIA SÁNCHEZ, Valentín: “Yuste y los monasterios de la comarca de la Vera”, *R.E.E.*, XXV, 1, 1969, pp. 107-112; Íd.: “Monasterios de Jarandilla”, *R.E.E.*, XXXII, 1, 1976, pp. 75-77.

¹²⁷ ARAYA IGLESIAS, Carmen y GRAU LOBATO, Germán: “Lugares alcantarinos en la provincia de Badajoz”, *R.E.E.*, LVII, 1, 2001, pp. 49-72.

¹²⁸ Íd., Íd.: “Monumentos histórico-artísticos alcantarinos en la provincia de Badajoz”, AA.VV., *San Pedro de Alcántara, hombre universal*. Actas del congreso celebrado en Guadalupe en 1997, Madrid, Ediciones Guadalupe, 1998, pp. 509-588.

¹²⁹ ÁMEZ PRIETO, Hipólito, *La Provincia de San Gabriel de la Descalcez franciscana extremeña*, Madrid, Ediciones Guadalupe, 1999.

¹³⁰ NAVARRO DEL CASTILLO, Vicente: “Rasguños históricos de Arroyo de San Serván y sus viejas ermitas”, *R.E.E.*, XXVII, 1, 1971, pp. 7-120.

¹³¹ CABRERA GALLARDO, Aurelio: “De arqueología del arte (I)”, *R.C.E.E.*, V-1, 2, 1931, pp. 213-221; Íd.: “De arqueología del arte (II)”, *R.C.E.E.*, VI-1, 2, 1932, pp. 201-209; Íd.: “De arqueología del arte (III)”, *R.C.E.E.*, VII-1, 1, 1933, pp. 37-43.

Albuquerque y Toledo¹³². Toda una serie de aspectos sobre la trayectoria del escultor, que se han visto ampliados con el reciente artículo dedicado a explorar y profundizar en su faceta de arqueólogo (2014)¹³³. También publicó nuestro artista un trabajo sobre el escudo de armas de su Albuquerque natal¹³⁴.

Ya nos hemos referido al discurso de ingreso que Eugenio Hermoso dictó en 1940 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dedicado a Zurbarán y recogido en la revista de Estudios Extremeños –de forma parcial– “como un homenaje” al propio pintor: “no tan solo por su nombramiento de académico, con el que se reconoce oficialmente sus méritos, sino por su labor abrumadora, por su trabajo asiduo de titán, y, sobre todo, por el excelso valor artístico de su obra creadora, reflejo de su personalidad inconfundible y señera, que por su espíritu jugoso y por sus modelos y concepciones geniales, pertenece enteramente a Extremadura”¹³⁵. Citemos también el artículo que la propia redacción de la revista dio a las prensas en 1935 sobre el pintor de Fregenal de la Sierra para recoger la exposición que el artista había celebrado en la sala Barcino, en Barcelona¹³⁶.

El escultor Enrique Pérez Comendador (1900-1981) también publicó unas notas muy interesantes para conocer su etapa formativa, relativas al trabajo y los estudios que llevó a cabo durante su pensión en la Academia Española de Bellas Artes en Roma (1934-1939)¹³⁷. El artículo publicado en nuestra revista fue en realidad un texto que el escultor había escrito en Roma en el mes de abril de 1937, el cual se encargó de hacer llegar al *Centro de Estudios Extremeños*

¹³² Sobre estos aspectos, remitimos al trabajo de BAZÁN DE HUERTA, Moisés, *Aurelio Cabrera Gallardo (Albuquerque, 1870 – Toledo, 1936)*, Badajoz, Diputación Provincial, 1992, pp. 145 y ss.

¹³³ PALOMO LECHÓN, Agustín y PALOMO LECHÓN, Sandra; “Tras las huellas de Cabrera. Arqueología y prehistoria en el Albuquerque de primeros del siglo XX”, *R.E.E.*, LXX, II, 2014, pp. 691-724.

¹³⁴ CABRERA GALLARDO, Aurelio: “Algo sobre el escudo de armas de la ilustre villa de Albuquerque”, *R.C.E.E.*, X-1, 1, 1936, pp. 91-92.

¹³⁵ HERMOSO, Eugenio: “Discurso de Eugenio Hermoso”, *R.C.E.E.*, XIV-1, 3, 1940, pp. 211-242; la referencia citada textualmente en p. 212.

¹³⁶ REDACCIÓN: “Noticias: Eugenio Hermoso”, *R.C.E.E.*, IX-1, 3, 1935, p. 387.

¹³⁷ Tomo las referencias del libro de HERNÁNDEZ DÍAZ, José, *El escultor Pérez Comendador (1900-1981). (Biografía y obra)*, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1986, p. 36.

Tomás Martín Gil¹³⁸ para así dejar constancia de las “interesantes confesiones” que hacía el propio Pérez Comendador sobre su citada etapa formativa y posterior pensión en la Academia romana, de la que llegaría a ejercer el cargo de dirección entre 1969 y 1973¹³⁹.

Junto a los textos de los artistas, citemos las biografías que se han publicado, como la que Tomás Martín Gil le dedicó en 1951 al V marqués de Monsalud y a su colección de Almendralejo¹⁴⁰; o los textos sobre José Ramón Mérida y Maximiliano Macías (1867-1934) a raíz de las conocidas excavaciones que llevaron a cabo en Mérida¹⁴¹; y los que versan sobre José Álvarez Saenz de Buroaga (1916-1995) por su labor en la dirección del Museo Nacional de Arte Romano, a quien se dedicó, en su inicio, el núm. 2 del tomo LII en 1996. Hagamos referencia, por último, al trabajo que Carmen Araya publicó en 1991 sobre el historiador, investigador, crítico de arte y pintor español José López Jiménez, también conocido bajo el seudónimo de Bernardino de Pantorba (1896-1990)¹⁴², siempre presente en los círculos de investigadores dedicados al estudio de las exposiciones nacionales de bellas artes a tenor del trabajo que en 1948 publicó sobre las mismas, y reeditó en 1980¹⁴³.

Por último, no podemos dejar de señalar el trabajo de Antonio Floriano Cumbreño (1892-1979) sobre el repertorio heráldico de Cáceres (1950)¹⁴⁴, al que

¹³⁸ PÉREZ COMENDADOR, Enrique: “Arte actual: Breves notas sobre el trabajo y estudios realizados durante mi pensión en Roma”, *R.C.E.E.*, XIII-1, 2, 1939, pp. 141-147.

¹³⁹ HERNÁNDEZ DÍAZ, José, *El escultor Pérez Comendador...*, *op. cit.*, p. 36.

¹⁴⁰ MARTÍN, Tomás: “Miscelánea: El V marqués de Monsalud y su colección de Almendralejo”, *R.E.E.*, VII-2, 1-2, 1951, pp. 353-375.

¹⁴¹ ÁLVAREZ SÁNEZ DE BUROAGA, José: “Don José Ramón Mérida y Don Maximiliano Macías: Su obra arqueológica en Extremadura”, *R.E.E.*, I-2, 2, 1945, pp. 193-207; CASADO RIGALT, Daniel: “José Ramón Mérida, principal impulsor de la arqueología extremeña en el primer cuarto del siglo XX”, *R.E.E.*, LII, 1, 2006, pp. 11-83. Sobre Maximiliano Macías, citemos, asimismo, el reciente trabajo de CABALLERO RODRÍGUEZ, José, *Maximiliano Macías y su tiempo (1867-1934). Historia íntima de las grandes excavaciones en Mérida*, Mérida, Artes Gráf. Rejas, 2008. Sobre José Ramón Mérida, *vid.* CASADO RIGALT, Daniel: *Op. cit.*

¹⁴² ARAYA IGLESIAS, Carmen: “En recuerdo de José López Jiménez (Bernardino de Pantorba)”, *R.E.E.*, XLVI, 1, 1990, pp. 275-277.

¹⁴³ PANTORBA, Bernardino de, *Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España*, Madrid, Jesús Ramón García-Rama, 1980, 2ª Ed. revisada, actualizada y considerablemente aumentada.

¹⁴⁴ FLORIANO CUMBREÑO, Antonio: “Repertorio heráldico de Cáceres: Escudos nacionales y locales de las familias primates”, *R.E.E.*, VI-2, 1-2, 1950, pp. 3-105.

en tantas ocasiones hemos acudido a fin de datar los inmuebles que timbran los blasones, o sencillamente para localizar referencias sobre las familias citadas y profundizar así en su dimensión como mecenas del arte¹⁴⁵. Esta línea de trabajo tuvo su feliz culminación en el importante estudio que Pedro Cordero Alvarado le dedicó a los escudos cacereños en 1991¹⁴⁶.

3. EL ANÁLISIS DE LA HISTORIA DEL ARTE A TRAVÉS DE LAS PÁGINAS DE LA REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS

Introducción

Una vez acometidas las fases del proceso científico, el historiador está preparado para analizar con denuedo la obra en sí misma, no sin antes tener en cuenta la serie de publicaciones existentes sobre la historiografía relacionada con su objeto de estudio. En esta línea, la *Revista de Estudios Extremeños* también nos ha aportado trabajos en los que se han recopilado aspectos de lo más diverso. En 1968, el ya citado Diego Angulo Íñiguez hacía una reflexión sobre Rodríguez-Moñino y el arte¹⁴⁷; en 1969 Tomás Rabanal Brito nos ofrecía una breve crónica del *II Congreso de Estudios Extremeños* celebrado en el mes de diciembre del año anterior¹⁴⁸; y en 2002, Herrera Morillas y Fernández Falero nos brindaban un trabajo con la recopilación y estudio bibliográfico de los catálogos de las exposiciones celebradas más recientemente en Badajoz¹⁴⁹.

En general, los autores que se han enfrentado al estudio de la Historia del Arte a través de las páginas de nuestra revista han seguido las palabras que Enrique Lafuente Ferrari (1898-1985) glosó en 1972, según el cual: “(...) la historia del arte no es concebible, en su más alto sentido, sin una abierta y generosa relación con la historia íntegra, con la teoría y la estética, con la filosofía y la

¹⁴⁵ Para la relación entre el arte y la heráldica, cito el interesante librito de ÁLVAREZ VILLAR, Julián, *Arte y heráldica*, Salamanca, Universidad de Extremadura, 1985.

¹⁴⁶ CORDERO ALVARADO, Pedro, *Cáceres en sus escudos y monumentos*, Madrid, Ed. García-Plata, 1991.

¹⁴⁷ ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: “Rodríguez-Moñino y el arte”, *R.E.E.*, XXIV, 3, 1968, pp. 451-461.

¹⁴⁸ RABANAL BRITO, Tomás: “Crónica leve del II Congreso de estudios extremeños. (Diciembre 1968)”, *R.E.E.*, XXV, 2, 1969, pp. 197-214.

¹⁴⁹ HERRERA MORILLAS, José Luis y FERNÁNDEZ FALERO, M.ª del Rosario: “Los catálogos de exposiciones en Badajoz: recopilación y estudio bibliográfico”, *R.E.E.*, LVIII, 2, 2002, pp. 599-637.

cultura toda. La obra de arte es una entidad de la que parten, como los filamentos de las neuronas, conexiones con las creencias, las ideas, la situación histórica de los hombres que las crearon. El historiador no puede prescindir de esas conexiones si no quiere quedarse en las manos con un seco residuo, deshecho en polvo el impulso creador que sirve de explicación a la existencia de la obra de arte misma y al goce intelectual del que la estudia o la contempla¹⁵⁰. De este modo particular abordaba, por ejemplo, Román Hernández Nieves su trabajo sobre las fachadas y portadas de los edificios religiosos extremeños de 1996¹⁵¹.

Al vincular la obra de arte a su contexto, se reconstruye el marco de referencia que permite explicarla como una solución a ciertos problemas en determinadas circunstancias y, asimismo, valorar su dimensión dentro de la Historia del Arte. Ya lo ponía de manifiesto Tomás Martín Gil en la comentada serie que tituló *Papeletas de Arte y Arqueología*.

El Arte Prehistórico y la Etapa Prerromana

Un capítulo muy especial dentro de la revista lo han tenido los trabajos dedicados a estudiar el arte prehistórico, si bien es cierto que los distintos aspectos que forman el amplio *caeleidoscopio* de esta etapa de nuestro pasado se han ido acometiendo en diversos períodos, sujetos a la evolución propia de los estudios y los descubrimientos. Una reflexión que puede servir de marco para la etapa en su conjunto la tenemos en el trabajo que publicó Carlos Callejo Serrano (1911-1993) en 1962 y dedicó al lustro de investigaciones arqueológicas que se habían llevado a cabo en la Alta Extremadura¹⁵²; y en los estudios más recientes de José A. González y José A. Gutiérrez (1992)¹⁵³, o Hipólito Collado Giraldo (1995)¹⁵⁴, que nos introducen ya de forma plena en la pintura

¹⁵⁰ LAFUENTE FERRARI, Enrique: "Introducción a Panofsky (Iconología e Historia del Arte)", PANOFSKY, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza, 1972 (Ed. original de la obra en 1939), p. XII.

¹⁵¹ HERNÁNDEZ NIEVES, Román: "Fachadas y portadas de edificios religiosos en Extremadura", *R.E.E.*, LII, 2, 1996, pp. 553-592.

¹⁵² CALLEJO SERRANO, Carlos: "Un lustro de investigación arqueológica en la Alta Extremadura", *R.E.E.*, XVIII-2, 2, 1962, pp. 279-318.

¹⁵³ GONZÁLEZ, José A. y GUTIÉRREZ, José A.: "Aportaciones al conocimiento de la pintura esquemática en Extremadura", *R.E.E.*, XLVIII, 3, 1992, pp. 153-199.

¹⁵⁴ COLLADO GIRALDO, Hipólito: "La pintura rupestre esquemática en Badajoz: Estado de la cuestión", *R.E.E.*, LI, 2, 1995, pp. 309-323.

rupestre. El análisis de éste se ha venido desarrollando desde 1929, 1950 y 1974¹⁵⁵, aunque la verdadera eclosión se produce a partir de la década de 1990 con toda una serie de artículos que han servido de base para elaborar el *Corpus de arte rupestre en Extremadura* a partir de 2005¹⁵⁶. Uno de los últimos trabajos que se han publicado sobre pintura rupestre ha sido el de Alfonso Callejo, relativo a una publicación científica fallida sobre la Cueva de Maltravieso (2014), a cuyo descubrimiento, en 1951, estuvo muy ligado su padre, el ya citado Carlos Callejo Serrano¹⁵⁷.

Los grabados rupestres de la cueva de la Mina de Ibor (Castañar de Ibor) tuvieron en 1996 su referencia en la revista de manos de Ripoll López y Collado Giraldo, dando lugar a la difusión de este nuevo descubrimiento, que pronto tendría su eco en otra serie de revistas especializadas sobre la disciplina¹⁵⁸. La ribera del Guadiana a su paso por las inmediaciones de la villa de Cheles (Badajoz), Pinofranqueado o Campanario, por citar algunos ejemplos, han sido las zonas que han centrado la atención de los investigadores en lo que respecta a los petroglifos¹⁵⁹. También ha sido la cultura megalítica otro de los grandes referentes para los trabajos publicados en la *Revista de Estudios Extremeños* desde mediados del siglo pasado hasta las décadas de 2000 y 2010, en las que se han

¹⁵⁵ VINIEGRA VERA, Virgilio: “El arte rupestre en la provincia de Badajoz: Cornisa de la calderita”, *R.C.E.E.*, III-1, 1, 1929, pp. 63-82; CASCO ARIAS, Juan: “Descubrimiento de pinturas rupestres en la caverna de “San José””, *R.E.E.*, VI-2, 1-2, 1950, pp. 312-318; GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: “Las pinturas esquemáticas del Monfragüe, en la provincia de Cáceres”, *R.E.E.*, XXX, 3, 1974, pp. 551-580.

¹⁵⁶ COLLADO GIRALDO, Hipólito y GARCÍA ARRANZ, José Julio (Coords.), *Corpus de Arte Rupestre en Extremadura*, Badajoz, Dirección Cultural de Patrimonio Cultural, 2005-2015.

¹⁵⁷ CALLEJO CARBAJO, Alfonso: “Una publicación científica fallida sobre la Cueva de Maltravieso”, *R.E.E.*, LXX, III, 2014, pp. 1297-1356.

¹⁵⁸ RIPOLL LÓPEZ, Sergio y COLLADO GIRALDO, Hipólito: “Una nueva estación paleolítica en Extremadura. Los grabados de la Cueva de la Mina de Ibor (Castañar de Ibor, Cáceres)”, *R.E.E.*, LII, 2, 1996, pp. 383-399.

¹⁵⁹ CERRATO LEYTON, Francisco y NOVILLO GONZÁLEZ, Vicente: “Los petroglifos de la ribera del Guadiana a su paso por las inmediaciones de la villa de Cheles (Badajoz)”, *R.E.E.*, LVI, 1, 2000, pp. 91-98; SÁNCHEZ MARTÍN, José Luis: “Descubrimientos de nuevos petroglifos en Saucedá de Pinofranqueado (Hurdés)”, *R.E.E.*, LX, 1, 2004, pp. 11-31; RUBIO ANDRADA, Manuel y RUBIO MUÑOZ, Francisco Javier: “Los grabados de las rocas 07 y 08 de la Serrezuela, Campanario (Badajoz)”, *R.E.E.*, LXX, I, 2014, pp. 67-82.

visto revitalizados los artículos sobre el tema en cuestión¹⁶⁰. No podemos cerrar este apartado sin hacer referencia a las publicaciones¹⁶¹ con las que se amplió el libro que Martín Almagro Basch (1911-1984) dio a las prensas en 1966 sobre las estelas decoradas del suroeste peninsular¹⁶².

Más recientes son los artículos versados sobre los pueblos prerromanos, llevados a cabo, sobre todo, a partir de 1990 a cargo de J.M.^a Fernández Corrales, A. Rodríguez Díaz y S. Martín González¹⁶³.

El Arte Antiguo

Este período de nuestra historia cuenta con dos trabajos de referencia en la revista, publicados en 1999 y 2010 a cargo de José M.^a Álvarez Martínez¹⁶⁴. Entre los primeros artículos realizados sobre la etapa romana, hay que citar los

¹⁶⁰ SANJUÁN GAGO, M.^a Teresa: "Conjunto megalítico de la Dehesa Monteporrino de Salvaleón", *R.E.E.*, LXII, 1, 2006, pp. 85-104; SÁNCHEZ-CUENCA, Juan: "Noticias de dólmenes extremeños publicadas durante el siglo XIX", *R.E.E.*, LXVI, 1, 2010, pp. 11-49; Íd.: "Más noticias de dólmenes extremeños publicadas en el siglo XIX", *R.E.E.*, LVIII, 1, 2012, pp. 43-55; ENRIQUE NAVASCUÉS, Juan Javier y CARRASCO MARTÍN, María Jesús: "Excavaciones en los dólmenes de Monteporrino 1 y 13 e integración territorial del conjunto megalítico de Monteporrino (Salvaleón, Badajoz)", *R.E.E.*, LXXI, 3, 2015, pp. 1617-1632.

¹⁶¹ Citemos, por ejemplo, el trabajo de HURTADO DE SAN ANTONIO, Ricardo: "La estela antropomórfica del Casar de Cáceres", *R.E.E.*, XXXII, 1, 1976, pp. 65-70; o el de BUENO RAMÍREZ, P., *et alii*: "Tres nuevas estelas del Suroeste", *R.E.E.*, XL, 3, 1984, pp. 477-483.

¹⁶² ALMABRO BASCH, Martín, *Las estelas decoradas del suroeste peninsular*, Madrid, CSIC, 1966; Íd., *El Bronce Final y el Período Orientalizante en Extremadura*, Madrid, CSIC, 1977.

¹⁶³ FERNÁNDEZ CORRALES, José María y RODRÍGUEZ DÍAZ, Alonso: "Campaña de urgencia en el poblado prerromano de "Los Castillejos" (Fuente de Cantos, Badajoz)", *R.E.E.*, XLV, 1, 1989, pp. 97-121; RODRÍGUEZ DÍAZ, Alonso, *et alii*: "Materiales de superficie del poblado prerromano de la ermita de Belén (Zafra, Badajoz)", *R.E.E.*, XLVI, 2, 1990, pp. 333-359; MARTÍN GONZÁLEZ, Saúl: "El santuario prerromano de El Huerto del Cura (Aceitunilla, Cáceres), en el contexto de las "peñas sacras" del poniente Ibérico", *R.E.E.*, LVIII, 1, 2012, pp. 11-41.

¹⁶⁴ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María: "La arqueología extremeña entre la tradición y el cambio. Algunos apuntes", *R.E.E.*, LV, 1, 1999, pp. 93-115; Íd.: "Cien años de Arqueología en Mérida (1910-2010)", *R.E.E.*, LXVI, 2, 2010, pp. 627-675.

de Adelardo Covarsí¹⁶⁵, José Vives¹⁶⁶, Rodríguez-Moñino¹⁶⁷ y Tomás Martín Gil¹⁶⁸. Sin duda, es una de los períodos que mayor atención ha despertado entre los autores.

Así, la fundación de Mérida ha sido objeto de varios trabajos¹⁶⁹, junto a sus ruinas, que Álvarez Sáenz de Buroaga estudiaba en 1951 en relación con Itálica a través de Nebrija y Rodrigo Caro¹⁷⁰. El urbanismo o la ingeniería¹⁷¹, además de la arquitectura¹⁷², la escultura¹⁷³, pintura¹⁷⁴, musivaria¹⁷⁵..., son los temas que los autores han abordado con cierta frecuencia, llegando incluso hasta los primeros templos cristianos de Mérida¹⁷⁶.

¹⁶⁵ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: Los monumentos histórico-artísticos de la provincia de Badajoz (I)", *R.C.E.E.*, V-1, 3, 1931, pp. 243-259; Íd.: "Extremadura artística: Las exploraciones arqueológicas de "Bótoa"", *R.C.E.E.*, IX-1, 3, 1935, pp. 287-293.

¹⁶⁶ VIVES, José: "La inscripción del puente de Mérida de la época visigótica", *R.C.E.E.*, XIII-1, 1, 1939, pp. 1-7.

¹⁶⁷ RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio: "Epigrafía y yacimientos romanos en el catálogo monumental de Badajoz, de Mérida", *R.C.E.E.*, XIII-1, 3, 1939, pp. 255-270; Íd.: "Arqueología extremeña: I. Los hallazgos romanos del castillo de las Navas del Marqués", *R.C.E.E.*, XIV-1, 1, 1940, pp. 33-56.

¹⁶⁸ MARTÍN GIL, Tomás: "Restos romanos y anterromanos al sitio de La Zafrilla de Campofrío, en Cáceres", *R.C.E.E.*, XVI-1, 1, 1942, pp. 25-32.

¹⁶⁹ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María: "En torno a algunos aspectos de la fundación de Augusta Emerita", *R.E.E.*, XXXVII, 1, 1981, pp. 155-165.

¹⁷⁰ ÁLVAREZ SÁENZ DE BUROAGA, José: "Las ruinas de Emerita y de Itálica a través de Nebrija y Rodrigo Caro", *R.E.E.*, V-2, 3-4, 1949, pp. 564-579.

¹⁷¹ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María: "El tajamar del Puente romano de Mérida y la navegabilidad del Ana", *R.E.E.*, LXXI, I, 2015, pp. 37-66.

¹⁷² Íd.: "Alange y sus termas romanas", *R.E.E.*, XXIX, 3, 1973, pp. 445-494.

¹⁷³ Íd.: "Una escultura en bronce del Genio del Senado, hallada en el "Templo de Diana" (Mérida)", *R.E.E.*, XXXI, 3, 1975, pp. 469-471.

¹⁷⁴ HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Julián: "Estudio del repertorio ornamental y análisis iconográfico de las pinturas de "la casa de la calle Suárez Somonte" (Mérida)", *R.E.E.*, LII, 2, 1996, pp. 441-461; Íd.: "Las pinturas murales de la cripta del Museo Nac. De Arte Romano (Mérida)", *R.E.E.*, LV, 3, 1999, pp. 895-936.

¹⁷⁵ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María: "El mosaico de Orfeo de Santa Marta de los Barros: Algunas observaciones", *R.E.E.*, L, 1, 1994, pp. 205-216; AGUILAR SÁENZ, Antonio: "Los mosaicos de la villa romana de "La Sevillana"", *R.E.E.*, L, 2, 1994, pp. 281-325.

¹⁷⁶ ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, José: "Los primeros templos cristianos de Mérida", *R.E.E.*, XXXII, 1, 1976, pp. 139-155.

ElArte Medieval

Los trabajos encaminados a abordar los distintos aspectos que conforman el amplio panorama de los siglos del medievo se han centrado en la arquitectura musulmana, el arte visigodo, además de la etapa cristiana y, por supuesto, el mudéjar, aunque en menor medida¹⁷⁷. El estudio que Bernal Estévez publicó en 1989 sobre la historia urbana de Extremadura a través de la Edad Media, constituye una de las escasas aproximaciones generales a este complejo período¹⁷⁸.

De los siglos de dominación musulmana, aparte de los trabajos de Adelardo Covarsí publicados a comienzos de la década de 1930, cabe destacar el de Leopoldo Torres Balbás (1888-1960) sobre la alcazaba de Badajoz (1938)¹⁷⁹, habida cuenta además que fue este arqueólogo y arquitecto restaurador quien definió los sistemas defensivos del período almohade, que luego reuniría, en 1955, en su conocido libro sobre el análisis de las *Artes almorávide y almohade*¹⁸⁰. Entre finales de la década de 1970 y comienzos de la siguiente, Fernando Valdés daba a conocer los resultados de las excavaciones acometidas en el recinto de la alcazaba¹⁸¹.

Los artículos sobre el período visigodo se remontan a 1939, año en el que José Vives ya daba a conocer una inscripción de esa etapa procedente del puente sobre el Guadiana a su paso por la ciudad de Mérida¹⁸²; y en 2014 Dionisio Martín Nieto daba a las prensas un artículo con la documentación

¹⁷⁷ ACEDO DÍAZ, Theófilo: "Arquitectura mudéjar en los Montes de Toledo badajocenses y manchegos", *R.E.E.*, XLVIII, 2, 1992, pp. 405-437.

¹⁷⁸ BERNAL ESTÉVEZ, Ángel: "Aproximación a la historia urbana de Extremadura en la Edad Media", *R.E.E.*, XLV, 1, 1989, pp. 65-80.

¹⁷⁹ TORRES BALBÁS, Leopoldo: "Paseos arqueológicos por la España musulmana: La alcazaba de Badajoz", *R.C.E.E.*, XII-1, 3, 1938, pp. 225-277.

¹⁸⁰ TORRES BALBÁS, Leopoldo: *Artes almorávide y almohade*, Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1955.

¹⁸¹ VALDÉS FERNÁNDEZ, Fernando: "Excavaciones en la Alcazaba de Badajoz: (Primera Campaña, Julio 1977)", *R.E.E.*, XXXIV, 2, 1978, pp. 403-415; Íd.: "Excavaciones en la Alcazaba de Badajoz: (Segunda Campaña, Septiembre-Octubre de 1978)", *R.E.E.*, XXXV, 2, 1979, pp. 337-351; Íd.: "Excavaciones en la Alcazaba de Badajoz: (Tercera Campaña, Julio-Agosto 1979)", *R.E.E.*, XXXVI, 3, 1980, pp. 571-591.

¹⁸² VIVES, José: "La inscripción del puente de Mérida de la época visigótica", *R.C.E.E.*, XIII-1, 1, 1939, pp. 1-7.

relativa a la basílica visigoda de Santa Lucía, en Alcuéscar, cuando era denominada San Salvador de los Monasterios¹⁸³. Entre ambas fechas, 1939 y 2014, la amplitud de estudios publicados ha ido abordando aspectos relativos tanto a la arquitectura¹⁸⁴ como a la plástica¹⁸⁵ o a las artes decorativas¹⁸⁶.

Sin embargo, y por razones obvias, el arte de la etapa cristiana ha sido el que ha centrado un mayor interés entre los investigadores. Uno de los primeros autores fue Enrique Segura Otaño, quien ya publicaba en 1929 un amplio trabajo sobre los castillos de Extremadura, en claro paralelo con lo que se estaba acometiendo en el citado *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*¹⁸⁷. Lo mismo cabe decir de los artículos englobados bajo la serie *Extremadura artística* de Adelardo Covarsí –a la que ya nos hemos referido–. Siguiendo la directriz que Segura Otaño trazó en 1929, las monografías dedicadas a los castillos extremeños se han venido publicando desde entonces¹⁸⁸, sobresaliendo entre ellas las que Gervasio Velo y Nieto les dedicó¹⁸⁹ y también recogió en los

¹⁸³ MARTÍN NIETO, Dionisio: “Santa Lucía de Alcuéscar, *olim* San Salvador de los Monasterios”, *R.E.E.*, LXX, III, 2014, pp. 1525-1574.

¹⁸⁴ Citemos, a título de ejemplo, los trabajos de GONZÁLEZ CORDERO, Antonio, *et alii*: “Templo visigodo en el castillo de Montánchez”, *R.E.E.*, XL, 3, 1984, pp. 513-525; y de MATEOS CRUZ, Pedro: “Nuevos restos arqueológicos visigodos de “La Alcazaba” de Mérida”, *R.E.E.*, XLV, 3, 1989, pp. 491-503.

¹⁸⁵ RECIO VEGANZONES, Alejandro: “Probable representación martirial de Santa Eulalia de Mérida en la plástica visigoda”, *R.E.E.*, XXXV, 3, 1979, pp. 539-561.

¹⁸⁶ SEGURA OTAÑO, Enrique: “Las fíbulas aquiliformes que volaron de Extremadura”, *R.C.E.E.*, XV-1, 1, 1941, pp. 97-100.

¹⁸⁷ Íd.: “Castillos de Extremadura”, *R.C.E.E.*, III-1, 2, 1929, pp. 149-198.

¹⁸⁸ Entre los trabajos más actuales, tenemos los estudios de BARRAGÁN RAMOS, Rafael Fernando: “Recuperación de la memoria arqueológica de Plasencia. Noticias del Alcázar medieval desaparecido”, *R.E.E.*, LXIII, 1, 2007, pp. 37-71; y de SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José: “El castillo de los Santos de Maimona: apuntes sobre su historia y vestigios”, *R.E.E.*, LXVIII, II, 2012, pp. 867-899.

¹⁸⁹ VELO Y NIETO, Gervasio: “El castillo de Trevejo”, *R.E.E.*, III-2, 3, 1957, pp. 261-295; Íd.: “Castillos de la Alta Extremadura: Eljas: (Con noticias históricas de la “encomienda” de su nombre)”, *R.E.E.*, XVI-2, 3, 1960, pp. 485-518; Íd.: “Castillos de la Alta Extremadura: Eljas: (Con noticias históricas de la “encomienda” de su nombre)”, *R.E.E.*, XVIII-2, 3, 1962, pp. 537-583; Íd.: “Castillos de la Alta Extremadura: Eljas: (Con noticias históricas de la “encomienda” de su nombre)”, *R.E.E.*, XXIV, 2, 1968, pp. 289-317.

libros que escribió sobre el tema¹⁹⁰. Otros muchos aspectos se han abordado, como las murallas de Coria¹⁹¹ o el convento dominico de Plasencia¹⁹².

El Renacimiento

El trabajo que Gracia Duque publicó en 1976 sobre la arquitectura civil gótica y renacentista en Cáceres nos sirve muy bien para transitar de la etapa anterior a la que nos ocupa¹⁹³, abordada desde un punto de vista general por Andrés Ordax (1996)¹⁹⁴ y Teijeiro Fuentes (2003)¹⁹⁵.

El siglo XVI, junto a las dos centurias siguientes, ha sido abordado desde puntos de vista múltiples y amplios, fruto de la mayor abundancia de obra artística que tenemos en nuestra región. No tanto la ingeniería¹⁹⁶, como sí la arquitectura, ha sido objeto continuo de atención desde comienzos de la década de 1930¹⁹⁷ hasta el presente¹⁹⁸, con estudios en los que se ha trabajado sobre

¹⁹⁰ Íd., *Castillos de Extremadura (Tierra de conquistadores)*. Cáceres, Madrid, Escuelas Profesionales "Sagrado Corazón de Jesús", 1968.

¹⁹¹ DÍAZ MARTOS, Arturo: "Las murallas de Coria: Topografía de la ciudad", *R.E.E.*, XII-2, 1-4, 1956, pp. 263-295.

¹⁹² PALOMO IGLESIAS, Crescencio: "El Convento de san Vicente Ferrer, de Plasencia", *R.E.E.*, XXXIV, 1, 1978, pp. 139-152.

¹⁹³ GRACIA DUQUE, María Isabel: "Arquitectura civil gótica y renacentista en Cáceres", *R.E.E.*, XXXII, 2, 1976, pp. 313-368.

¹⁹⁴ ANDRÉS ORDAX, Salvador: "La presencia italiana y eco humanista en el arte de Extremadura", *R.E.E.*, LII, 2, 1996, pp. 531-551.

¹⁹⁵ TEJEIRO FUENTES, Miguel Ángel: "La Abadía cacereña o la Academia literaria de los Alba", *R.E.E.*, LIX, 2, 2003, pp. 569-587.

¹⁹⁶ CONDESA DE QUINTANILLA: "Datos sobre la construcción del puente de Almaraz", *R.E.E.*, XIV-2, 2, 1958, pp. 241-250. Citemos, asimismo, el reciente trabajo que Ana Castro ha publicado sobre esta construcción, ampliando de forma notable los datos que hasta el presente se conocían de la misma: CASTRO SANTAMARÍA, Ana: "Nuevos datos sobre la construcción del puente de Almaraz (Cáceres)", *A.E.A.* LXXX/319, 2007, pp. 289-306.

¹⁹⁷ WINFRIED LEONHARDT, Carlos: "Una curiosidad de los palacios extremeños: El balcón de esquina", *R.C.E.E.*, VII-1, 3, 1933, pp. 277-279.

¹⁹⁸ LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Arquitectura y cerámica artística en el santuario mariano de Tudía a lo largo del siglo XVI", *R.E.E.*, LXX, III, 2014, pp. 1357-1398.

la trayectoria artística de maestros como Juan Álvarez¹⁹⁹, Francisco Becerra²⁰⁰ y Pedro de Ybarra²⁰¹; y se ha acometido el análisis de las portadas *platerescas extremeñas*²⁰², de la iglesia parroquial de Malpartida de Plasencia²⁰³ y del conventual santiaguista de Calera de León²⁰⁴, junto al estudio de diversos artífices que laboraron en la Baja Extremadura²⁰⁵. Señalemos también el reflejo que ha tenido la arquitectura portuguesa, aunque muy puntual²⁰⁶.

Menos numerosos han sido los estudios publicados en el plano escultórico. Román Hernández Nieves hacía un análisis del contrato de la obra artística en Extremadura durante los siglos XVI y XVII en 1994, publicando uno de los primeros escritos sobre este particular en nuestra región²⁰⁷. Citemos también el artículo que José López María dedicó en 1966 a la lauda sepulcral de don Lorenzo Suárez de Figueroa que se conserva en la catedral de Badajoz, uno de los primeros ejemplos del arte italiano en España²⁰⁸, y el que Dionisio Martín

¹⁹⁹ PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen: "El maestro Juan Álvarez y la escalera del aire de Plasencia", *R.E.E.*, XV-2, 2, 1959, pp. 397-404.

²⁰⁰ SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "El arquitecto Francisco Becerra: Su etapa extremeña", *R.E.E.*, XXIX, 2, 1973, pp. 287-383.

²⁰¹ GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: "La intervención del maestro Pedro de Ybarra en las reformas de la Iglesia de Santa María la Mayor, de Cáceres", *R.E.E.*, XXXV, 1, 1979, pp. 57-115; MARTÍN NIETO, Dionisio Á.: "Cuentas de la obra del sacro convento de Alcántara bajo la maestría de Pedro de Ibarra (1544-1570)", *R.E.E.*, LXVII, 1, 2011, pp. 159-217; Íd.: "El sacro convento de Alcántara en tiempos de Pedro de Ibarra (1544-1570)", *R.E.E.*, LXVII, 3, 2011, pp. 1379-1443.

²⁰² HERNÁNDEZ NIEVES, Román: "Catálogo de portadas platerescas de Extremadura", *R.E.E.*, LIII, 3, 1997, pp. 767-838.

²⁰³ MONTERO APARICIO, Domingo: "La iglesia parroquial de Malpartida de Plasencia y su retablo mayor", *R.E.E.*, XXXIII, 1, 1977, pp. 181-198.

²⁰⁴ LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Origen y primeros tiempos de un monumento renacentista. El conventual santiaguista de Calera de León", *R.E.E.*, LXVI, 3, 2010, pp. 1171-1200.

²⁰⁵ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Juan Miguel: "Aportes al estudio de la Arquitectura en la Baja Extremadura (s. XVI)", *R.E.E.*, LV, 3, 1999, pp. 937-953.

²⁰⁶ GIMENO, Alfonso: "Arquitectura portuguesa: Arte "Manuelino"", *R.C.E.E.*, XV-1, 1, 1941, pp. 29-33.

²⁰⁷ HERNÁNDEZ NIEVES, Román: "El contrato de la obra de arte en Extremadura (escultura de los siglos XVI al XVIII)", *R.E.E.*, L, 2, 1994, pp. 327-355.

²⁰⁸ LÓPEZ MARÍA, José: "Catedral de Badajoz: Laude de Don Lorenzo Suárez de Figueroa", *R.E.E.*, XXII, 1, 1966, pp. 105-108.

Nieto dedicó a la actividad que desempeñaron Luis de Morales y el escultor Lucas Mitata para el conventual de Alcántara, donde daba a conocer la autoría del sepulcro del comendador de Piedrabuena, frey Antonio Brazo de Jerez, hoy situado en la iglesia alcantarina de Santa María de Almocóvar²⁰⁹.

Enrique Segura Otaño fue de nuevo uno de los autores que iniciaron en la revista los estudios sobre la etapa que nos ocupa; y lo hizo en 1927 con un trabajo sobre el entorno del pintor Luis de Morales en la catedral de Badajoz²¹⁰. Rodríguez-Moñino también se vio atraído por la pintura de esta etapa, publicando dos trabajos –en 1946 y 1955– sobre los talleres de la ciudad de Badajoz²¹¹. María del Carmen Pescador del Hoyo, archivera en el Archivo Histórico Nacional²¹², e Isabel Mateo Gómez, del CSIC, se han caracterizado igualmente por los artículos que han abordado sobre la pintura del siglo XVI en nuestra tierra²¹³.

Pero ha sido Luis de Morales el artista al que se ha dedicado un mayor número de artículos, más de una veintena. La serie principiaba en 1927 de la pluma de Adelardo Covarsí²¹⁴, y ha continuado hasta nuestros días con los *nuevos apuntes* que Fernando Marcos Álvarez daba a conocer en 2002²¹⁵. Los enfoques para abordar el análisis de quien fue llamado *el Divino* por su primer biógrafo, Antonio Palomino, han sido muy diversos: estudios de obras singu-

²⁰⁹ MARTÍN NIETO, Dionisio Ángel: “Luis de Morales y Lucas Mitata en el Sacro Convento de la Orden de Alcántara. Nuevas aportaciones documentales”, *R.E.E.*, LVIII, 1, 2002, pp. 31-91.

²¹⁰ SEGURA OTAÑO, Enrique: “Algunos datos inéditos para la historia del arte en Extremadura”, *R.C.E.E.*, I-1, 3, 1927, pp. 265-279.

²¹¹ RODRÍGUEZ-MOÑINO, Antonio: “Miscelánea: Cornelius Van Suerendoncq (Cornill de Vargas)”, *R.E.E.*, II-2, 3, 1946, pp. 361-368; Íd.: “Los pintores badajoceros del siglo XVI”, *R.E.E.*, XI-2, 1-4, 1955, pp. 119-272.

²¹² PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen: “Hernán Gómez Román: Pintor extremeño del siglo XVI”, *R.E.E.*, X-2, 1-4, 19, pp. 575-586; Íd., (y DIEGO, Natividad de): “El retablo de San Vicente de Plasencia, sus autores y noticia de otros pintores extremeños del siglo XVI”, *R.E.E.*, XVIII-2, 1, 1962, pp. 129-151.

²¹³ MATEO GÓMEZ, Isabel: “Juan Correa de Vivar y el retablo mayor de la Iglesia de Herrera del Duque (Badajoz)”, *R.E.E.*, XLI, 3, 1985, pp. 525-529.

²¹⁴ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: “Extremadura artística: A propósito de unas tablas de Luis de Morales”, *R.C.E.E.*, I-1, 2, 1927, pp. 127-145.

²¹⁵ MARCOS ÁLVAREZ, Fernando: “Nuevos apuntes sobre Luis de Morales”, *R.E.E.*, LVIII, 2, 2002, pp. 667-684; Íd.: “Más noticias sobre Luis de Morales”, *R.E.E.*, XLIX, 2, 1993, pp. 349-361.

lares²¹⁶, reflexiones sobre las influencias que recibe²¹⁷, junto a una *pequeña historia de la valoración* del pintor²¹⁸, o los trabajos de documentación que le dedicó Carmelo Solís Rodríguez²¹⁹, base sin duda para la monografía que publicó en 1999²²⁰. Toda una serie de escritos que han tenido su reflejo en el catálogo de la exposición que se celebró en el Museo Nacional del Prado sobre el artista a finales de 2015 y comienzos de 2016²²¹.

Los siglos XVII y XVIII

Teresa Jiménez Priego recopilaba en 1972 diferentes aspectos sobre el desarrollo artístico regional de esta etapa en su trabajo titulado *Barroco extremeño*, recogiendo datos documentales y diferentes inmuebles y ornamentos con los que trazó un amplio panorama de la misma²²². Sin embargo, y a excepción del artículo que Fernando Cortés publicó en 1986 sobre las fortificaciones en Extremadura (1640-1668)²²³, la mayoría de los trabajos han tenido como finalidad dar a conocer aspectos concretos de nuestro patrimonio, lo que también ha supuesto, sin lugar a dudas, grandes aportaciones para nuestra Historia del

²¹⁶ CASTÓN, Fernando: "Miscelánea: La Virgen del pajarito", *R.C.E.E.*, XV-1, 3, 1941, pp. 310-311; CRIADO VALCÁRCCEL, Vicente: "Luis de Morales en Arroyo de la Luz", *R.E.E.*, XIX, 3, 1963, pp. 525-528; TORRES PÉREZ, José María: "Puntualizaciones documentales sobre el retablo de Arroyo de la Luz", *R.E.E.*, XXXV, 3, 1979, pp. 593-618.

²¹⁷ GUÉ TRAPIER, Elizabeth Du: "Luis de Morales y las influencias leonardescas en España", *R.E.E.*, IX-2, 1-4, 1953, pp. 653-684; TORRES PÉREZ, José María: "Las complejas fuentes de inspiración en la pintura de Luis de Morales", *R.E.E.*, XXXI, 1, 1975, pp. 163-180.

²¹⁸ GAYA NUÑO, Juan Antonio: "Pequeña historia de la valoración de Morales", *R.E.E.*, XVI-2, 1, 1960, pp. 21-30.

²¹⁹ SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo: "Un inédito de Morales en Montijo", *R.E.E.*, XXVIII, 2, 1972, pp. 363-369; Íd.: "Luis de Morales: Nuevas aportaciones documentales", *R.E.E.*, XXXIII, 3, 1977, pp. 571-652; Íd.: "Luis de Morales", *R.E.E.*, XXXIV, 1, 1978, pp. 49-137.

²²⁰ SOLÍS RODRÍGUEZ, Carmelo, *Luis de Morales*, Badajoz, Fundación Caja de Badajoz, 1999.

²²¹ RUIZ GÓMEZ, Leticia, (Ed.), *El Divino Morales*, Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Nacional del Prado entre octubre de 2015 y enero de 2016, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2015.

²²² JIMÉNEZ PRIEGO, Teresa: "Barroco extremeño", *R.E.E.*, XXVIII, 1, 1972, pp. 161-191.

²²³ CORTÉS CORTÉS, Fernando: "1640-1668: Fortificaciones en Extremadura", *R.E.E.*, XLII, 1, 1986, pp. 187-200.

Arte. Trazas²²⁴, arquitectos²²⁵, yeserías²²⁶, así como distintas tipologías arquitectónicas²²⁷, han centrado el interés de los investigadores a la hora de estudiar los inmuebles de estas centurias.

Lo mismo sucede con la escultura, técnica de la que contamos con un buen número de estudios publicados hasta fechas muy recientes, y gracias a los cuales podemos incidir y profundizar en el conocimiento de nuestro patrimonio. Destaquemos el artículo que José María de Lepe daba a las prensas en 1970 sobre la escultura de Juan Martínez Montañés (1568-1649) conservada en el convento de clarisas de Llerena, con la representación de San Jerónimo Penitente²²⁸, obra a la que Celestino López Martínez ya había dedicado su conocida monografía en 1948²²⁹.

Sin embargo, ha sido el campo de la retabística el que ha centrado la atención de los autores desde que Montero Aparicio publicara su trabajo sobre la iglesia parroquial y el retablo mayor de Malpartida de Plasencia²³⁰. Citemos la

²²⁴ SÁNCHEZ LOMBA, Francisco M. y MARTÍNEZ DÍAZ, José María: “Cuatro trazas inéditas del siglo XVII para la iglesia de Aliseda (Cáceres)”, *R.E.E.*, LI, 1, 1995, pp. 87-102.

²²⁵ BARRIO MOYA, José Luis: “Bartolomé Díaz Arias, un maestro de obras extremeño en el Madrid de Felipe IV”, *R.E.E.*, XLII, 3, 1986, pp. 633-651; SORDO OSONA, Eduardo: “El edificio del Real Hospicio de la Piedad de Badajoz, obra de Nicolás de Morales”, *R.E.E.*, LVII, 2, 2001, pp. 707-732; MARTÍN NIETO, Dionisio: “Dos obras inéditas del arquitecto Manuel de Larra Churriguera: St.ª M.ª de Brozas y St.ª M.ª de Almocóvar de Alcántara”, *R.E.E.*, LIX, 3, 2003, pp. 1221-1258; ARCOS FRANCO, José María: “Arquitectura del siglo XVII: Francisco de Potes y la maestría de la Orden de Alcántara y obras reales de la Alhambra”, *R.E.E.*, LXV, 2, 2009, pp. 933-976.

²²⁶ TEOMIRO RUBIO, María Victoria: “Yeserías barrocas: Estudio histórico-artístico del Oratorio de la Enfermería de San Pedro de Alcántara (Cáceres)”, *R.E.E.*, LXVI, 2, 2010, pp. 825-837.

²²⁷ GOMEZ DE LEÓN, Isabel: “El Camarín Torre: Un ejemplo documentado en la ermita de Ntra. Señora de los Remedios de Fregenal de la Sierra”, *R.E.E.*, XXXVII, 2, 1981, pp. 473-483.

²²⁸ LEPE, José María de: “Comunicación sobre la escultura de Juan Martínez Montañés “San Jerónimo Penitente”, existente en el convento de clarisas de Llerena”, *R.E.E.*, XXVI, 2, 1970, pp. 293-297.

²²⁹ LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino, *San Jerónimo Penitente, magnífica escultura de Juan Martínez Montañés (convento de Clarisas de Llerena)*, Sevilla, Imp. Hijos de A. Padura, 1948.

²³⁰ MONTERO APARICIO, Domingo: “La iglesia parroquial de Malpartida de Plasencia y su retablo mayor”, *R.E.E.*, XXXIII, 1, 1977, pp. 181-198.

monografía que Román Hernández Nieves dedicaba en 1995 a los autores de este mueble en Salvaleón²³¹, o la reflexión que hacía Vallecillo Teodoro en 2006 para definir las características del retablo alto-alentejano²³².

En el campo de la pintura, y aparte de algunas monografías sobre la actividad que desarrollaron los pintores foráneos y regionales²³³, destacan sobre todo los artículos dedicados a Francisco de Zurbarán (1598-1664), cuyo estudio centró un monográfico en 1961 con más de una decena de estudios, aunque ya se le habían dedicado dos trabajos en 1947²³⁴. El enfoque que se ha proyectado sobre el pintor extremeño formado en Sevilla ha sido múltiple, y a través de nuestra revista se han dado a conocer aspectos relativos a los avances llevados a cabo en lo que respecta a la documentación²³⁵, su interpretación de la religiosidad²³⁶, la obra que desplegó desde su obrador²³⁷, así como sus alegorías y

²³¹ HERNÁNDEZ NIEVES, Román: “Nuevos datos sobre el retablo mayor de Salvaleón (Badajoz) y sus autores”, *R.E.E.*, LI, 2, 1995, pp. 409-418.

²³² VALLECILLO TEODORO, Miguel Ángel: “Principales características del retablo alto-alentejano”, *R.E.E.*, LXII, 2, 2006, pp. 891-919.

²³³ JIMÉNEZ PRIEGO, Teresa: “Juan García de Miranda, pintor de Cámara del rey Felipe V, en Guadalupe”, *R.E.E.*, XXXII, 3, 1976, pp. 575-596; CONEJO DELGADO, Noé: “El pintor extremeño Juan Eusebio Estrada y la identificación de Badajoz como *Pax Augusta*”, *R.E.E.*, LXXI, III, 2015, pp. 2213-2228.

²³⁴ MANZANO GARIAS, Antonio: “Aportación a la biografía de Zurbarán: (Nuevos y curiosos documentos)”, *R.E.E.*, III-2, 3-4, 1947, pp. 361-378; CASTÓN, Fernando: “Miscelánea: Zurbarán y la casa de los Morales de Llerena”, *R.E.E.*, III-2, 3-4, 1947, pp. 437-441.

²³⁵ MOTA ARÉVALO, Horacio: “Interesantes documentos sobre Zurbarán: Cartas y Noticias”, *R.E.E.*, XVII-2, 2-3, 1961, pp. 257-269; MALO LARA, Lina: “Cuatro nuevos documentos sobre la vida y obra de Zurbarán”, *R.E.E.*, LXII, 1, 2006, pp. 359-370.

²³⁶ GARCÍA SALINERO, Fernando: “Zurbarán, intérprete de la religiosidad española del siglos XVII”, *R.E.E.*, XVIII-2, 3, 1962, pp. 639-642.

²³⁷ ÁLVAREZ, Arturo: “¿Por qué no se llevaron los zurbaranes de Guadalupe en el siglo XIX?”, *R.E.E.*, XVII-2, 2-3, 1961, pp. 285-309; SEGURA OTAÑO, Enrique: “La misa del Padre Cabañuelas: realismo e idealismo”, *R.E.E.*, XVII-2, 2-3, 1961, pp. 311-316; CATURLA, María Luisa: “Zurbarán en San Pablo de Sevilla”, *R.E.E.*, XX, 2, 1964, pp. 289-301; ROMERO COLOMA, Aurelia María: “La Virgen Niña de Zurbarán del Museo Catedralicio de Jerez de la Frontera (Cádiz). Su interpretación artística”, *R.E.E.*, LV, 2, 1999, pp. 379-384; MARTÍN BURGUEÑO, Manuel: “Zurbarán y el retablo mayor de la Granada”, *R.E.E.*, LX, 1, 2004, pp. 53-60.

símbolos²³⁸, o sus discípulos²³⁹. Entre 2009 y 2010, Odile Delenda publicó la monografía definitiva sobre el pintor²⁴⁰, deudora en parte de los artículos – cifrados en casi una treintena– de la *Revista de Estudios Extremeños*.

Siglos XIX y XX

Los trabajos de esta etapa se han centrado mayormente en la pintura y, sobre todo, en los artistas de Badajoz. Menores en número han sido los estudios publicados sobre la arquitectura del ochocientos, de comienzos del siglo XX²⁴¹, o relativos a los trazados de algunos pueblos de colonización²⁴². Lo mismo cabe decir del campo escultórico²⁴³, así como también de la trayectoria de la Academia de Dibujo y Pintura de Badajoz a comienzos de la pasada centuria²⁴⁴.

²³⁸ AZCÁRATE, José María de: “Alegorías y símbolos en Zurbarán”, *R.E.E.*, XLIII, 1, 1987, pp. 65-78.

²³⁹ TORRES MARTÍN, Ramón: “Algo sobre los discípulos y seguidores de Zurbarán”, *R.E.E.*, XX, 1, 1964, pp. 85-92; Íd.: “Algo más sobre los discípulos y seguidores de Zurbarán”, *R.E.E.*, XX, 3, 1964, pp. 439-445; Íd.: “Algo sobre los discípulos y seguidores de Zurbarán”, *R.E.E.*, XXI, 2, 1965, pp. 241-246.

²⁴⁰ DELENDA, Odile: *Francisco de Zurbarán, 1598-1664*, Madrid, Fundación de Apoyo al Arte Hispánico, 2009-2010, 2 vols.

²⁴¹ LOZANO BARTOLOZZI, María del Mar: “Urbanismo y Arquitectura de Extremadura en torno al 1898, una etapa de tránsito”, *R.E.E.*, LIV, 3, 1998, pp. 973-1015; PAGÉS MADRIGAL, José Manuel: “Arquitecturas de comienzos de siglo en Badajoz”, *R.E.E.*, XXXVII, 2, 1981, pp. 263-278.

²⁴² SAAVEDRA RANDO, Estrella: “Trazado urbanístico y trama urbana en los proyectos de los poblados de colonización de Valungo y La Bazana de Alejandro de Sota. 1954”, *R.E.E.*, LXX, III, 2014, pp. 1701-1728.

²⁴³ PÉREZ ZARAPICO, Juan: “Un siglo de escultura en Extremadura”, *R.E.E.*, LV, 1, 1999, pp. 117-136; BEJARANO NEILA, Bárbara: “Enrique Pérez Comendador (1900-1981). Escultor imaginero”, *R.E.E.*, LXIX, III, 2013, pp. 1767-1794; SEGURA OTAÑO, Enrique: “El escultor extremeño Juan de Ávalos”, *R.E.E.*, XIV-2, 3, 1958, pp. 493-495; LEBRATO FUENTES, Francisco: “Pérez Comendador en la memoria”, *R.E.E.*, XLI, 1, 1985, pp. 125-167.

²⁴⁴ CASTAÑO FERNÁNDEZ, Antonio: “La Academia de Dibujo y Pintura de Badajoz a comienzos del siglo XX”, *R.E.E.*, LXIX, II, 2013, pp. 813-853.

Pero ha sido la pintura la técnica que ha centrado el mayor interés de los autores, bien desde el estudio de los géneros²⁴⁵ o los galardones, aspecto éste en el que destaca el artículo que Antonio de la Banda dedicó en 1996 a los artistas extremeños premiados en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, basándose, a su vez, en el libro, ya citado, de Bernardino de Pantorba²⁴⁶. Pero ha sido la actividad de nuestros pintores la que ha ocupado un mayor número de páginas en la revista, destacando entre todos ellos Eugenio Hermoso²⁴⁷, seguido de Adelardo Covarsí²⁴⁸, junto a Nicolás Megía Márquez (1845-1917)²⁴⁹, José Bermudo Mateos (1853-1920)²⁵⁰, José Rebollo López (1873-1928)²⁵¹, José Pérez Jiménez (1887-1967)²⁵² y el pintor portugués, extremeño de adopción, Bonifacio Lázaro (1906-1999)²⁵³.

²⁴⁵ BALLESTEROS DÍEZ, José Antonio: “La pintura de historia en el Museo de Badajoz”, *R.E.E.*, XL, 3, 1984, pp. 583-588; MÉNDEZ HERNÁN, Vicente: “La pintura extremeña: costumbrismo y regionalismo como señas de identidad en 1898”, *R.E.E.*, LV, 1, 1999, pp. 187-263.

²⁴⁶ BANDA Y VARGAS, Antonio de la: “Artistas Extremeños galardonados en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes”, *R.E.E.*, LII, 1, 1996, pp. 157-164.

²⁴⁷ REDACCIÓN: “Noticias: Eugenio Hermoso”, *R.C.E.E.*, IX-1, 3, 1935, p. 387; COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: “Un prestigio nacional: Eugenio Hermoso”, *R.C.E.E.*, XIV-1, 1, 1940, pp. 101-105; HERMOSO, Eugenio: “Discurso de Eugenio Hermoso”, *R.C.E.E.*, XIV-1, 3, 1940, pp. 211-242; PANTORBA, Bernardino de: “El pintor Eugenio Hermoso”, *R.E.E.*, XXI, 1, 1965, pp. 73-111; Íd.: “Dos cuadros de Eugenio Hermoso en un Museo de Norteamérica”, *R.E.E.*, XXII, 1, 1966, pp. 91-93; GARCÍA VÁZQUEZ, Sebastián: “El pintor Eugenio Hermoso”, *R.E.E.*, XXIV, 1, 1968, pp. 127-133; PÉREZ REVIRIEGO, Miguel: “Carta inédita de Eugenio Hermoso a Don Rafael Gómez Catón”, *R.E.E.*, XXXII, 3, 1976, pp. 483-489; Íd.: “Eugenio Hermoso en la estética de su tiempo”, *R.E.E.*, XXXIV, 2, 1978, pp. 259-268.

²⁴⁸ GUTIÉRREZ MACÍAS, Valeriano: “Adelardo Covarsí, genial pintor de Extremadura”, *R.E.E.*, XVII-2, 1, 1961, pp. 189-195.

²⁴⁹ RODRÍGUEZ PRIETO, María Teresa: “Nicolás Megía Márquez y dos lienzos inéditos de temática religiosa”, *R.E.E.*, LVIII, 1, 2012, pp. 315-330.

²⁵⁰ FERNÁNDEZ MUÑOZ, Yolanda: ““Valentina Desdeñosa” o “Escena de cocina””, *R.E.E.*, LXIX, III, 2013, pp. 1795-1809.

²⁵¹ HERNÁNDEZ NIEVES, Román: “José Rebollo López, pintor pacense entre dos siglos (Badajoz, 1873-1928)”, *R.E.E.*, LXVIII, III, 2012, pp. 1403-1435.

²⁵² SEGURA OTAÑO, Enrique: “El pintor J. Pérez Jiménez”, *R.E.E.*, XV-2, 3, 1959, pp. 495-497.

²⁵³ Íd.: “Bonifacio Lázaro”, *R.E.E.*, XVI-2, 2, 1960, pp. 349-352.

4. LOS GÉNEROS ARTÍSTICOS

Siguiendo el criterio que León Battista Alberti (1404-1472) empleó para dividir sus escritos sobre arte en libros dedicados a la Arquitectura (no fue publicado hasta 1485), Escultura (1464) y Pintura (1436) –que Hermann Bauer retomó en 1976²⁵⁴ para un cometido similar–, podemos enfocar también el análisis de los trabajos publicados en nuestra revista relativos a la Historia del Arte en sus distintas vertientes, aunque ha sido la arquitectura el tema que ha suscitado un mayor interés entre los autores.

La arquitectura

La arquitectura defensiva, por lógicas razones geopolíticas de nuestra región, ha sido uno de los temas de mayor protagonismo, según hemos visto en la etapa medieval. Cabe reseñar ahora aquellos trabajos dedicados a las fortificaciones realizadas a partir del siglo XVI²⁵⁵, con importancia singular de planos como los de Moraleja, Alcántara o Alburquerque²⁵⁶, y de la actividad de los ingenieros militares²⁵⁷, italianos entre ellos²⁵⁸.

²⁵⁴ BAUER, Hermann, *Historiografía del Arte. Introducción crítica al estudio de la Historia del Arte*, Madrid, Taurus, 1980 (Ed. original de 1976), p. 47 y ss.

²⁵⁵ GARCÍA BLANCO, Juan: “La línea fortificada de las Cuestas (Badajoz)”, *R.E.E.*, LVII, 2, 2001, pp. 733-754; CAYETANO ROSADO, Moisés: “Fortificaciones abaluartadas de la Raya hispano-portuguesa”, *R.E.E.*, LXVI, 2, 2010, pp. 789-804; ENRIQUE NAVASCUÉS, Juan Javier, CORTÉS GÓMEZ, Rodrigo y LAVESA MARTÍN-SERRANO, Asunción: “Resultados del seguimiento arqueológico de las obras de rehabilitación del Fuerte de San Cristóbal en Badajoz”, *R.E.E.*, LXX, II, 2014, pp. 725-744.

²⁵⁶ CAMPESINO FERNÁNDEZ, Antonio J.: “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura: planos inéditos de Moraleja, Zarça de Alcántara, Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquerque”, *R.E.E.*, LXII, 2, 2006, pp. 921-946. *Vid., etiam*, sobre este tema, y entre otros trabajos, el de TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, SÁNCHEZ RUBIO, Carlos y SÁNCHEZ RUBIO, Rocío, *Planos, guerra y frontera. La Raya Luso-Extremeña en el Archivo Militar de Estocolmo*, Badajoz, Presidencia de la Junta de Extremadura, 2003; o el estudio a cargo de CRUZ VILLAÓN, M.ª Cruz (Coord.): *Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo. Historia y Patrimonio*, Madrid, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, 2007.

²⁵⁷ MARTINS QUARESMA, António: “João Rodrigues Mouro, Engenheiro militar oliventino em Setúbal”, *R.E.E.*, LXVI, 1, 2010, pp. 195-238.

²⁵⁸ TESTÓN NÚÑEZ, Isabel, SÁNCHEZ RUBIO, Carlos y SÁNCHEZ RUBIO, Rocío: “Un grupo de ingenieros italianos en la frontera luso-extremeña (1657-1669)”, *R.E.E.*, LXXI, I, 2015, pp. 327-356.

Ayuntamientos (2008 y 2014), balnearios (2003, 2011 y 2014), la catedral de Badajoz (1958), una larga serie de conventos (1971-2008), las escuelas públicas de Villafranca de los Barros (2015), ermitas (1983 y 2002), hospitales (1959-2005), iglesias (1987-2010), el palacio prioral de Villanueva de la Serena (1983), la plaza de Villafranca de los Barros (2014), el seminario metropolitano de San Antón en Badajoz (2014) y el teatro Carolina Coronado de Almendralejo (2014), junto a diversos aspectos de la arquitectura popular (1987-2006), se han analizado desde las páginas de la revista, proporcionando de este modo un auténtico *caledoscopio* de singular atractivo intelectual sobre el arte extremeño.

Las artes decorativas

Las artes decorativas o industriales también han tenido su reflejo en nuestra revista. Uno de los primeros autores en abordar este aspecto, dentro del campo artístico de la rejería, fue Alfonso Jimeno con las dos monografías de 1931 y 1934 sobre los hierros artísticos de carácter religioso y popular en Badajoz²⁵⁹. Le siguió Antonio Montero Aparicio y los frontales de azulejos que estudió en las iglesias de la comarca de la Vera²⁶⁰, fruto de la realización de su tesis doctoral²⁶¹.

Mayor número de trabajos se han publicado sobre el arte de la platería. De carácter general, dada la amplitud geográfica que abarca, y referido al tránsito del siglo XIX al XX en Extremadura, es el de García Mogollón (1998)²⁶², junto al que es necesario señalar diversos estudios relativos a las más diversas colecciones que tenemos en nuestra región²⁶³, además de las noticias del

²⁵⁹ JIMENO, Alfonso: "Hierros artísticos de carácter religioso en Badajoz", *R.C.E.E.*, V-1, 3, 1931, pp. 269-271; Íd.: "Hierros artísticos de carácter popular en Badajoz", *R.C.E.E.*, VIII-1, 1, 1934, pp. 61-62.

²⁶⁰ MONTERO APARICIO, Domingo: "Frontales de azulejos en las iglesias de La Vera", *R.E.E.*, XXXI, 1, 1975, pp. 181-188. Citemos también el artículo más reciente de LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Arquitectura y cerámica artística en el santuario mariano de Tudía a lo largo del siglo XVI", *R.E.E.*, LXX, III, 2014, pp. 1357-1398.

²⁶¹ MONTERO APARICIO, Domingo: *Arte religioso en la Vera de Plasencia*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1975.

²⁶² GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio J.: "La Platería en Extremadura en el tránsito del siglo XIX al XX", *R.E.E.*, LIV, 3, 1998, pp. 941-971.

²⁶³ RUBIO GARCÍA, Fernando: "La platería del convento de Santa Ana de Badajoz", *R.E.E.*, XLVI, 3, 1990, pp. 655-709; QUINTANILLA MARTÍNEZ, Emilio: "La platería del convento del Carmen de Fuente de Cantos (Badajoz)", *R.E.E.*, XLIX, 3, 1993,

platero de Llerena Juan de Aldana, que Santos Márquez daba a conocer en 2006²⁶⁴.

Añadamos los dos artículos que se han dedicado al análisis de la caja del órgano de la ermita-santuario de La Coronada, en Villafranca de los Barros²⁶⁵, y a la evolución del vidrio romano en Mérida²⁶⁶.

El cine y la fotografía

Las artes visuales han tenido un escaso reflejo en la *Revista de Estudios Extremeños*. Sobre el cine, contamos con el escrito que Theófilo Acedo publicó en 1997 sobre Francisco Camacho Ruiz, cineasta extremeño²⁶⁷, y el estudio que Angélica García Manso dedicó al “cine Astoria” de Cáceres (2014)²⁶⁸.

En lo que respecta a la fotografía, Matilde Muro analizaba en 1999 el desarrollo que la imagen fija había tenido en Extremadura en el tránsito del siglo XIX al XX²⁶⁹, y en 2013 Soledad Amaro daba a conocer los ricos fondos y

pp. 627-659; SANTOS MÁRQUEZ, Antonio: “La orfebrería del Museo de Arte Sacro de la Parroquia de Berlanga”, *R.E.E.*, LIX, 3, 2003, pp. 1259-1290; CRUZ GRANCHO, Nuno: “Diez copones de plata para las urgencias del ejército español según la producción documental de la primera mitad del ochocientos”, *R.E.E.*, LXXI, II, 2015, pp. 1191-1203; GARCÍA MOGOLLÓN, Florencio-J.: “La colección de platería de la iglesia parroquial de Santa María de Guareña (Badajoz)”, *R.E.E.*, LXXI, III, 2015, pp. 2169-2212.

²⁶⁴ SANTOS MÁRQUEZ, Antonio Joaquín: “Nuevas noticias sobre el platero de Llerena Juan de Aldana”, *R.E.E.*, LXII, 1, 2006, pp. 371-387.

²⁶⁵ SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan José y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Luis Manuel: “La caja del órgano de la ermita-santuario de La Coronada de Villafranca de los Barros: una muestra de Arte Pombalino al este de la Raya”, *R.E.E.*, LXVII, 1, 2011, pp. 69-85.

²⁶⁶ PALOMAR, T., GARCÍA HERAS, M., SABIO, R., RINCÓN, J.M.^a y VILLEGAS, M.A.: “La evolución del vidrio romano en Emerita Augusta”, *R.E.E.*, LXVII, 3, 2011, pp. 1143-1162.

²⁶⁷ ACEDO DÍAZ, Theófilo: “Francisco Camacho Ruiz. Cineasta extremeño: noticias para su estudio”, *R.E.E.*, LIII, 1, 1997, pp. 341-351.

²⁶⁸ GARCÍA MANSO, Angélica: “El “cine Astoria” de Cáceres”, *R.E.E.*, LXX, III, 2014, pp. 1665-1700.

²⁶⁹ MURO CASTILLO, Matilde: “La fotografía en Extremadura. Tránsito del siglo XIX al XX”, *R.E.E.*, LV, 1, 1999, pp. 137-167. Este trabajo fue la antesala de la obra que al año siguiente publicó como catálogo de la exposición celebrada en el MEIAC sobre el tema: MURO CASTILLO, Matilde, *La fotografía en Extremadura. 1847-1951*, Catálogo de la Exposición celebrada en el MEIAC de Badajoz entre los meses de abril y octubre de 2000, s/l [Badajoz], Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 2000.

colecciones del Archivo de la Diputación de Badajoz, centrando su atención en la producción de Fernando Garrorena para la Exposición Iberoamericana de Sevilla²⁷⁰.

5. OTROS ASPECTOS DE NUESTRO PATRIMONIO

El patrimonio extremeño

Con este amplio título queremos hacer hincapié en la importancia que ha tenido la *Revista de Estudios Extremeños* a la hora de proteger nuestro patrimonio, una labor que ha estado presente desde el inicio mismo de su trayectoria: las declaraciones²⁷¹, así como las restauraciones llevadas a cabo²⁷² y la recuperación de la memoria histórica, son aspectos que se han recogido a lo largo de sus páginas²⁷³. Pero sobre todo, y enlazando con los artículos de Adelardo Covarsí, el tema de la desamortización o la desaparición del patrimonio han sido aspectos de especial significación²⁷⁴.

²⁷⁰ AMARO PACHECHO, Soledad: "Fondos/Colecciones fotográficas en el Archivo de la Diputación de Badajoz: Fernando Garrorena Arcas y la Exposición Iberoamericana de Sevilla", *R.E.E.*, LXIX, II, 2013, pp. 1283-1316.

²⁷¹ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María: "En el centenario de la declaración como Nacionales de los Monumentos emeritenses", *R.E.E.*, LXVIII, III, 2012, pp. 1595-1604.

²⁷² GONZÁLEZ VALCÁRCCEL, José Manuel: "Treinta años de restauración monumental en Cáceres", *R.E.E.*, XXVI, 2, 1970, pp. 269-281; SEGURA OTAÑO: "Restauración de la Patrona de los Santos de Maimona, Nuestra Señora de la Estrella: Por Fernández-Moreno", *R.E.E.*, XXVII, 3, 1971, pp. 507-509; LAVADO SÁNCHEZ, Manuela (y SUÁREZ CABALLERO, Federico): "La vegetación en el Patrimonio histórico-artístico de Extremadura", *R.E.E.*, XLVI, 1, 1990, pp. 255-274; TIRADO GARCÍA, Laura: "Intervenciones sobre los retablos de la iglesia Parroquial de San Nicolás de Plasencia (Cáceres)", *R.E.E.*, LXVI, 2, 2010, pp. 805-823; ENRIQUE NAVASCUÉS, Juan Javier; CORTÉS GÓMEZ, Rodrigo y LAVESA MARTÍN-SERRANO, Asunción: "Resultados del seguimiento arqueológico de las obras de rehabilitación del Fuerte de San Cristóbal en Badajoz", *R.E.E.*, LXX, II, 2014, pp. 725-744.

²⁷³ TORO FERNÁNDEZ, Blas: "Estado y aspecto de la muralla de Zafra entre finales del s. XVIII y primeras décadas del XIX", *R.E.E.*, LIII, 3, 1997, pp. 901-912; LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: "Regionalismo y personalismo: la pugna por derriuir o conservar un monumento nacional en Extremadura", *R.E.E.*, LX, 1, 2004, pp. 33-51; MALDONADO ESCRIBAJÓ, José y NAVAREÑO MATEOS, Antonio: "Recuperación de la memoria arquitectónica de Medellín. Noticias de sus edificios desaparecidos y olvidados", *R.E.E.*, LX, 3, 2004, pp. 1143-1175.

²⁷⁴ Citemos como ejemplo el trabajo de ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María y NOGALLES BASARRATE, Trinidad: "La Desamortización de Mendizábal y los primeros tiempos del Museo Arqueológico de Mérida", *R.E.E.*, LXVIII, III, 2012, pp.1025-1045.

Museos y exposiciones

Al igual que sucede con las artes industriales, los trabajos dedicados a los museos han sido de menor número. No obstante, cuentan con artículo los de la catedral²⁷⁵, el Arqueológico de Badajoz²⁷⁶ y el Museo Nacional de Arte Romano²⁷⁷, a los que se añaden las restantes entidades que contempló Valadés Sierra en 2010²⁷⁸.

En menor medida han sido abordados los estudios relativos a exposiciones, a pesar incluso del desarrollo y especial incidencia que las muestras artísticas han tenido siempre en nuestra región, sobre todo en Badajoz²⁷⁹. Destaquemos el artículo que Segura Otaño dedicó en 1930 al Pabellón de Extremadura en la Exposición Internacional de Sevilla de 1929²⁸⁰, y el de Covarsí de 1943 sobre la muestra de Luis de Morales celebrada en Badajoz²⁸¹.

²⁷⁵ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: El museo de la Catedral de Badajoz", *R.C.E.E.*, IX-1, 1, 1935, pp. 1-15; Íd.: "Extremadura artística: El museo de la catedral de Badajoz", *R.C.E.E.*, X-1, 1, 1936, pp. 17-22.

²⁷⁶ GÓMEZ INFANTE, Tomás: "Museo arqueológico de Badajoz", *R.C.E.E.*, XVI-1, 3, 1942, pp. 321-326.

²⁷⁷ ÁLVAREZ MARTÍNEZ, José María: "El Museo Nacional de Arte Romano", *R.E.E.*, XLIII, 2, 1987, pp. 285-310.

²⁷⁸ VALADÉS SIERRA, Juan M.: "Museos locales y museos provinciales en Extremadura. Una mirada crítica", *R.E.E.*, LXVI, 3, 2010, pp. 1067-1126.

²⁷⁹ ARAYA IGLESIAS, Carmen: "Exposiciones artísticas en Badajoz: Ateneo Pacense 1904-1938", *Actas del VIII Congreso Nacional de Historia del Arte*, T.º I, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1992, pp. 399-404.

²⁸⁰ SEGURA OTAÑO, Enrique: "El Pabellón de Extremadura en la E.I.A. de Sevilla", *R.C.E.E.*, IV-1, 2, 1930, pp. 153-193; VALADÉS SIERRA, J.M.: "La aportación cacereña al Pabellón de Extremadura en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929)", *R.E.E.*, LXIX, III, 2013, pp. 1811-1879.

²⁸¹ COVARSÍ YUSTAS, Adelardo: "Extremadura artística: La exposición de Morales en Badajoz", *R.C.E.E.*, XVII-1, 1, 1943, pp. 73-82.

Las monografías sobre la Orden Militar de Alcántara y el monasterio de Guadalupe

A lo largo de la trayectoria de la revista, se ha ido publicado una serie de artículos que podemos englobar bajo el amplio espectro temático de la Orden Militar de Alcántara, a los que se añaden los números especiales que el *Centro de Estudios Extremeños* dedicó a la Orden alcantarina en 2008. Los trabajos han sido muy abundantes; a título de ejemplo, citemos el de Arcos Franco sobre los sistemas constructivos empleados por la Orden (2007)²⁸²; la visita de la Encomienda de Eljas de Antonio Navareño y José Maldonado (2008)²⁸³; o el más reciente de Dionisio Martín Nieto sobre el conventual alcantarino en tiempos de Pedro de Ybarra²⁸⁴.

El monasterio de Guadalupe también ha centrado una buena parte de los trabajos publicados en la revista desde 1961²⁸⁵ hasta la actualidad; destacamos los de María del Carmen Pescador del Hoyo sobre la Hospedería (1965 y 1968)²⁸⁶, y los de Teresa Jiménez Priego y su estudio sobre Guadalupe en los siglos XVII y XVIII (1975 y 1981)²⁸⁷.

²⁸² ARCOS FRANCO, José María: “Evaluación de materiales básicos, sistemas y procedimientos tradicionales en la arquitectura de la Orden de Alcántara (Badajoz)”, *R.E.E.*, LXIII, 1, 2007, pp. 73-100.

²⁸³ NAVAREÑO MATEOS, Antonio y MALDONADO ESCRIBANO, José: “Visita a la Encomienda de Eljas, de la Orden de Alcántara, a finales del siglo XV”, *R.E.E.*, LXIV, 2, 2008, pp. 763-798.

²⁸⁴ MARTÍN NIETO, Dionisio Á.: “El sacro convento de Alcántara en tiempos de Pedro de Ibarra (1544-1570)”, *R.E.E.*, LXVII, 3, 2011, pp. 1379-1443.

²⁸⁵ ÁLVAREZ, Arturo: “¿Por qué no se llevaron los zurbaranes de Guadalupe en el siglo XIX?”, *R.E.E.*, XVII-2, 2-3, 1961, pp. 285-309.

²⁸⁶ PESCADOR DEL HOYO, María del Carmen: “La Hospedería Real de Guadalupe”, *R.E.E.*, XXI, 2, 1965, pp. 327-357; Íd.: “La Hospedería Real de Guadalupe”, *R.E.E.*, XXI, 3, 1965, pp. 493-525; Íd.: “La Hospedería Real de Guadalupe”, *R.E.E.*, XXIV, 2, 1968, pp. 319-388.

²⁸⁷ JIMÉNEZ PRIEGO, Teresa: “Guadalupe en los siglos XVII y XVIII”, *R.E.E.*, XXXI, 2, 1975, pp. 287-294; Íd.: “Guadalupe y los siglos XVII y XVIII (II)”, *R.E.E.*, XXXVII, 2, 1981, pp. 315-352.

6. CONCLUSIÓN

Una publicación casi centenaria, como lo es la *Revista de Estudios Extremeños*, ha sido fiel testigo del difícil devenir del siglo XX, y de la esperanzadora centuria actual. A sus páginas se han asomado eminentes intelectuales para abordar trabajos que aún hoy son de capital importancia para afrontar otros temas. Nos llama especialmente la atención la amplia trayectoria temporal que ha tenido la revista, y su trascendencia, frente a otras publicaciones seriadas que hoy se alzan con todos los parabienes de las agencias de calificación, y cuya vigencia en el tiempo se nos antoja, ciertamente, dudosa, así como también la repercusión que puedan tener tras ocho décadas de edición, si es que las alcanzan. Todo se verá dentro de otros ochenta y ocho años.

